

Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün müdür? Resul Serdar ATAŞ ile Söyleşi*

Söyleşi: Hediyeullah AYDENİZ

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, haydeniz@marmara.edu.tr

 0000-0003-4481-632X

Hediyeullah Aydeniz: *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi* olarak son iki yıldır akademik ve entelektüel birikimlerimizi paylaşalım ilkesinden hareketle Müktesebat Toplantıları'nı düzenliyoruz. Müktesebat Toplantıları ile birikimlerimizin paylaşımı hem akademik metinlerle hem de mesleki alandaki tecrübelerle birlikte devam ettiğimiz bir toplantılar serisinden oluşuyor. Şimdiye kadar daha çok doktora tezlerini, makaleleri ve saha araştırmaları deneyimlerini konuştuk. Gerçi afet sürecinde bir tane tweeter üzerinden de bir program yaptık. Programda İstanbul Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak hocayı ağırlamıştık. 6 Şubat 2023 depremi sonrasında oluşan afet sürecinde *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi* olarak Türkiye'de yaşadığımız büyük kriz sonrasındaki habercilik pratiğini dikkate alarak "insan haysiyeti ve can güvenliği esastır" ilkesi ile bir *Afet Haberciliği Rehberi* hazırlamıştık. Medyanın habercilik pratiğini dikkate alarak olumsuzlukları raporlamadan ama olumsuz örneklerden hareketle nelerin olabileceği ilişkin olumlu bir tür ilkeler manzumesi anlamında 60'ın üzerinde kişinin katkısıyla bir afet haberciliği rehberi hazırlamıştık.

7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de Filistin'de yaşanan ve soykırım kelimesinin ötesinde pek de ifade edemediğimiz bu durum sonrasında habercilik sektörü üzerinden acaba bir şeyler yapabilir miyiz? Bu anlamıyla hem iletişim fakültelerinde görev yapan hocalar hem burada okuyan öğrenciler hem de bu eğitimin verildiği alanın profesyonel bağlamında birikimlerimizi paylaşıp özellikle sahada habercilik yapan profesyonellerin deneyimlerini dinleyebilir miyiz? Burada hareketle Türkiye'deki ve bölgedeki habercilik sektörünün birikiminden yararlanarak önce olanı anlamak, sonra bunun anlatımıyla ilgili acaba neler olabilir diye bir düşünceden hareketle bir toplantı serisi planlayalım istedik. *Ortadoğu Haberleştirmek*, ana başlık buydu. İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nden Süleyman İrvan Hoca'nın öne çıkardığı afet sonrası önleyici habercilik kavramını da (T24'te yayımlanan "Önleyici Gazeteciliğe İhtivaç Var" başlıklı yazısı) dikkate alarak sadece büyük krizler olduktan sonra krizlerin sonuçlarını bize aktaran bir habercilik pratiği değil de krizlerin olası sonuçları ortaya ihtimalini ve bunu haberleştirmek, özellikle de katliamlar ve soykırım düzeyinde olacak büyük katliamların önüne geçebilecek bir habercilik pratiği olabilir mi? Bu soruları gündeme taşımak istedik.

Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün Müdür başlıklı bu toplantıların ilkinde Fatih Er'i dün (17 Kasım 2023) misafir ettik bugün (18 Kasım 2023) El-Cezire'den Resul Serdar Ataş'ı konuk ediyoruz. Üçüncü oturumda da Mete Çubukçu'yu, ağırlayacağız. Sahada bölgede, özellikle de Filistin ve İsrail de görev yapmış veya o bölgedeki gelişmeleri bir şekilde haberleşme sürecinin parçası olan profesyonelleri misafir edip deneyimlerini dinlemek istiyoruz. O anlamıyla da davetimizi kabul

* *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*'nin çevrimiçi düzenlediği [Müktesebat Toplantıları](#) kapsamında "Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün Müdür" başlıklı, Aralık 2023 tarihli oturumun deşifre edilmiş metnidir. Söyleşinin deşifre edilmesinde Kanime Bektaş'a, metnin düzenlenmesi için de Muhammed Akif Albayrak'a teşekkür ederiz.

edip geldiği için Resul Serdar Atas'a çok teşekkür ediyoruz. Bu programın amacına uygun şekilde soru cevap ile ilerleyecek bir diyalog olacak. Katılımcı arkadaşlarımız da isterlerse sohbet bölümünde yazılı olarak veya mikrofonları açıp sorularını sesli olarak da iletebilirler. Moderatör olarak dört ana sorum olacak, o sorulardan hareketle genel bir çerçeveyi ortaya koyacak bir söyleşi, konuşma olur ümidindeyiz. Sonrasında programın ve konuşmanın akışına uygun olarak tabii bazı sorular gündeme gelebilir. Katılımcıların da soru ve değerlendirmeleriyle program tamamlanacaktır. Fazlada zamanlarını almadan, Ortadoğu özellikle Filistin, İsrail coğrafyasında habercilik yapan profesyonellerin çok yoğun olduğu bu dönemde bize ayırdıkları vakit en azından paylaştıkları bilgiler kadar değerli ve çok kıymetli. Bunun için tekrardan hem kişisel olarak kendi adıma hem de dergi bünyesinde olan editoryal kadro adına ve katılımcılar adına da Resul Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum.

Resul Sertar Atas, muhabir, editör, direktör, yayın kuruyu üyesi ve yayın yönetmeni olarak ulusal ve uluslararası bir çok televizyon kanalında görev üstelenen bir habercidir. Euronews'te yayın kurulu üyesi, Tvnet, El-Cezire Türk, TRT Word ve TRT Arabiya'da kurucu ekibi içinde yer alıp TRT Arabiya'nın yayın yönetmenliğini yaptı. Şu anda da El-Cezire'de uluslararası kıdemli muhabir olarak habercilik yapıyor.

Resul Serdar Bey, programımıza hoş geldiniz. İlk soruyla başlayayım Aslında habercilik sektörü büyük krizlerin daha da büyümesine yol açabilir. Önleyici bir rol de oynayabilir. Önleyici bir rol olsa da almasa da olup biteni aktarma konusunda bilgilendirme konusunda ana mecralardan bir tanesi ve bir meslek alanı olarak da hepimizin ihtiyaç duyduğu bir sektör. Ulusal ve uluslararası düzeyde de ilk işlevselliği bağlamında da kimsenin tereddüt etmediği bir sektörel alan ve sadece son altı haftadır Ortadoğu bölgesinde yaşananlar, özellikle Filistin'de yaşanan, İsrail'in yürüttüğü soykırım şeklinde ifade edebileceğim bu süreç özelinde haberciliğin ve habercilerin önemini ve gereğini her an görüyoruz. Sadece 7 Ekim sonrasındaki saha deneyimlerimizi değil, daha önceki deneyimlerimizi de dikkate alarak haberciler açısından bu coğrafyada habercilik yapmanın pratiğine ilişkin siz neler söylersiniz? Saha nedir? Sahada habercilik nasıl yapılabilir? Şu süreçte Filistin'de, İsrail'de ve daha geniş düzeyde Ortadoğu'yu da dahil ederek diğer ülkelerin coğrafyasında, sahada habercilik yapmanın imkanına, habercilik pratiğine ilişkin muhabirlerin, editörlerin sahaya gittiğinde habercilik yapma imkanına ilişkin bir durum tespiti noktasında neler paylaşabilirsiniz? Önce bunu bir dinleyebilir miyiz sizden? Dediğim gibi buradaki ana mesele sizin deneyiminiz, sizin tecrübenizin bizlerle paylaşımıdır. Katılımcılar arasında iletişim fakültesi öğrencileri, iletişim fakültesi hocaları, İstanbul dışında Türkiye'nin birkaç bölgesinde, hatta yurt dışında kayıt yapanlar da var. Gazeteci arkadaşlar da var aramızda, onları da dikkate alarak sahada habercilik pratiği nasıl yürüyor? Başlarken buna dair öncelikle sizin söyleyebileceğiniz ve dikkat çekeceğiniz hususları dinleyelim. Mevcut durumun kendisine dair, iş yapma pratiğine ilişkin sahanın durumuna dair bir şeyler paylaşarak başlayalım, buyurun lütfen!

Resul Serdar Atas: Merhaba, teşekkürler. Şöyle başlayayım: Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydim ve yarı zamanlı olarak da bir kurumsal gazetede çalışıyordum. Üç gün gazetede idim, dört gün de üniversite idim öğrencilik dönemimde. Gazete tabii biraz maddi imkansızlıkları olan ulusal bir gazete ama öte taraftan sirkülasyonu çok büyük bir gazete değildi. Bir siyasi partiyle de angajmanı vardı. Milli Gazete'den bahsediyorum, Milli Gazete'deydim o dönem ve gazetenin imkanları çok iyi değildi. Bahsettiğim yıllar 2005'ler. Dolayısıyla saha operasyonları falan çok sınırlıydı doğal olarak çünkü saha operasyonu, para harcamak demek ve ben orada gazetecilik yaparken böyle nadiren sahaya gitme imkanı bulurdum. Daha çok ajanstan gelen metinler masa başında haberleştirilir, o haberler üzerinden haber merkezi kendi spotlarını, manşetini belirlerdi. Haber merkezinin beslenme alanı sahadaki personeli değildi, ajansların verdiği haberlerdi. Aynı zamanda o dönem Saadet Partisi'nin çeşitli kollarından gelen haberler de olurdu. Milli Gazete çok güçlü bir gazete değil, imkanları çok büyük bir gazete değil o dönem. Aynı zamanda Türkiye'deki siyasal yapıdan dolayı Ak Parti'nin ciddi bir rüzgarı vardı. Yani Milli Görüş Hareketi'nin aşağı yukarı bütün temsilcileri o dönem Ak Parti'deydi. Hem Saadet Partisi siyaseten güçsüzleşiyordu hem de Milli Gazete'nin gelir kaynakları giderek daha çok azalıyordu. Haber-

cilikteki pratiğin ajanslara bağlı olmasını buna bağlıyordum. Sonra üniversiteden mezun olduğum yıl El-Cezire Türk'ten planlama prodüktörü (News Planning Producer) olarak işe başladım, çok yoğun bir eğitim sürecimiz oldu. Uluslararası bir mecraya olan El-Cezire Türk'te iyi bir ekip toplanmıştı. Uzun süre yanındaymışız gibi haber mutafında içerik ürettik. Bu süreç birkaç yılı buldu. 2013 yılının sonunda ben El-Cezire Türk'ün Ortadoğu Masası'nın başındaydım. 2014'ün Ocak ayında Cenevre-2 toplantısı oldu. İlk defa toplanan Cenevre-2 toplantısını yerinde takip ettim. O dönem gündemin merkezinde Suriye krizi vardı. Bugün nasıl tüm dünya Filistin ve Ukrayna ile ilgileniyorsa, o dönemde de Suriye aynı şekilde gündemdedi. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyordu, çünkü 911 km'lik sınırimız var. Orada olan her şey Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Yüz binlerce mülteci akını söz konusuydu ve Türkiye açıkça taraf olmuştu. Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren, jeopolitik ve bölgesel yansımaları muazzam büyük bir hikayeden bahsediyoruz.

Cenevre-2 toplantısı ocak ayında gerçekleştirildi. İlk defa Suriye rejimi ile muhalefetin temsilcileri Cenevre'de bir masa etrafında toplandı ve müzakere etti. Cenevre-1, 2012 yılında Rusya ile Amerika arasında imzalanmıştı ve çatışan taraflar davetli değildi. Ruslar ve Amerikalılar kendi aralarında bir metinde mutabık kalmış ve 6 maddelik metin yayınlanmıştı. Ancak ilk defa 2014'te, yani 2011'de başlayan silahlı çatışmaların neredeyse 3 yıl sonrasında, yüz binlerce insanın mülteci durumuna düştüğü ve şehirlerin yerle bir olduğu bir dönemde, PYD'nin kantonlar ilan ettiği, IŞİD'in Nusra'dan ayrıldığı bir dönemde Cenevre-2 toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda Suriye rejiminin ve muhalefetin temsilcileri, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki karargahında bir araya geldi. 41 ülkenin sponsorluğunda Montre'de iki günlük hazırlık görüşmeleri yapıldı ve ardından iki tur halinde 21-22 gün süren görüşmeler gerçekleştirildi. Biz de o dönem sahadaydık. Ben koordinatör olarak gitmiştim. El Cezire Türk'ten 7 kişilik bir ekip olarak oradaydık. O dönem dijitalde yayındaydık ama televizyon yayını yoktu. Dünyadaki birçok medya kuruluşu Montre'deydi ama Türkiye'den kimse yoktu. Hazırlık görüşmeleri olduğu için Montre'ye gelmediklerini düşündük. Ancak Cenevre'deki asıl görüşmeler başladığında da Türk gazeteciler yoktu. Büyük ajanslardan sadece bir arkadaş vardı, o da fotoğraf makinesi bile olmadan gelmişti. Bu durum, saha operasyonları için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu ve haber merkezlerinin neyi öncelendiğini gösteriyor. Suriye muhalefetine 2, müzakere heyetine 2 adam sokmak için tonlarca baskı yapılmış. Suriye muhalefetinin neredeyse tamamı Türkiye'de yaşıyor. Gaziantep'te geçici başbakanlık; hükümet oluşturulmuş, İstanbul'da Suriye muhalefetinin merkezi var. Yani uçak biletlerine kadar Türkiye alıyor. Türkiye'nin bu kadar iç içe olduğu bir meselede muhabir göndermediler ve büyük oranda ajanslardan gelecek haberlere dayandılar. Günlerce süren görüşmelerin (3 hafta süren görüşmelerin) tamamı ajansların geçtiği haberler üzerinden görüldü.

Biz sahadaydık ve olağan akışta her gün sabah saat 10'da her iki tarafın temsilcileri gelirdi. Suriye muhalefetinin temsilcisi Duha İsrâfi, Suriye rejiminin temsilcisi ise Beşer Caferi'ydî. Birleşmiş Milletler bahçesinde gazeteciler mikrofonları dikmişler, kameralar; ama yüzlerce belki bin civarında gazeteci burada kameralarla dikiliyordu. Temsilciler gelip bir basın açıklaması yapıyorlardı. Basın açıklaması zaten orada olan tüm gazetecilere açıktı. Hem görüntüsüyle hem sesiyle herkese gidiyordu. Ajanslar oradan bunu haber merkezlerine basıyorlardı. Suriye muhalefetinin temsilcisi önce açıklama yapıyor, 5 dakika sonra aynı yere Suriye rejiminin temsilcisi Beşer Caferi geliyor, o da konuşuyor ve bu haber merkezlerine gidiyordu. Gazetecilerle basın açıklamaları yaptıktan sonra temsilciler kapalı kapılar ardında müzakereleri yürütüyordu. Bu müzakereler yaklaşık 4 saat sürüyordu ve ardından tekrar basın açıklamaları yaparak otellerine dönüyorlardı. Otelde ertesi gün ne tartışılacağını ve ne konuşulacağını müzakere ediyorlardı. Rusya, Suriye rejimi ile beraber onların yol haritasını belirliyorlardı. Suriye muhalefetinde ise, o dönem daha çok İngilizler ve Amerikalılar etkiliydi. Cenevre'de aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Cezayirli Lakhdar Brahimi vardı. Bunlar akşamları da otellerde, lobilerde,

toplantı salonlarında ertesi günün ajandasını, gündemini belirliyorlardı. İstanbul'da veya Ankara'daki haber merkezlerinde durduğunuzda dünyaya açık o basın açıklamalarından size ne gelirse onu vermek durumunda kalıyorsunuz. Sonra da maliyet olarak ucuz, başka bir meseleyi 4-5 konukla 3-4 saatlik programda konuşursunuz. Hem masrafsız hem de istediğiniz gibi speküle edebilirsiniz. Burada birkaç şey kurban edilir: 1- Sahanın kendisi, 2) Doğru bilgi, 3) Sahaya dayalı bilgi. Bunların hepsinden feragat etmiş olursunuz çünkü büyük oranda bu analistlerin de konukların da çok büyük kısmı meseleyi dolduracak, speküle edecek ve tahminler yürüteceklerdir. O süre zarfında biz gün içerisinde hem oradaki temsilcilerle hem de onların temsilcileriyle görüşüyor, toplantı aralarında kapıların önüne giderek bilgi almaya çalışıyorduk. Dışarı çıkan herkesle çay içiyor, onlara soru soruyor, ne konuştuklarını öğrenmeye ve özel bilgi almaya çalışıyorduk. Akşamları otel lobilerinde yetkililerle görüşerek içeriden bilgi topluyorduk. Bu şekilde, gerçekten içeride ne konuşulduğunu öğreniyorduk. Mesela bir olayı anlatayım size: Lobideydim ve Suriye muhalefetinin iki temsilcisinin kendi aralarında Lakhdar Brahimi'nin istifasından bahsettiklerini duydum. Onlardan birine gittim. Dedim ki, Lakhdar Brahimi'nin istifasından bahsediyorsunuz. Gerçekten istifa mı ediyor? Bana şu cevabı verdi; Lakhdar Brahimi, Ruslara ve Amerikalılara şunu söyledi: "Siz burada tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz ama üçüncü parti de var; o da benim. Siz eğer buradan bir ateşkes çıkaramazsanız özellikle de Humus'taki kuşatmayı kaldırmazsanız ben istifa ederim." Birleşmiş Milletler ana temsilcisi istifa etmek üzere ama dünyanın bundan haberi yok. Niye? Çünkü görüşmeler kilitlenmiş. Bu bilgiyi haberleştirmek istediğimi söylediğimde ise, temsilci kendisini kaynak gösteremeyeceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile toplantıları olduğunu, toplantıda Sherman'a bunu soracağını, bilgi doğrulanırsa mesajla bildireceğini, o zaman Suriye muhalefetine dayanarak haberi verebileceğini söyledi. Toplantıya Türkmen temsilcisi de katılıyordu. Onunla da konuştum. O da "Biz Wendy Sherman ile toplantıya gireceğiz. O doğrulurlarsa ben sana mesaj atacağım" dedi. Kaynaklarım müzakere masasında bulunan iki temsilciydi. Yaklaşık yarım saat sonra ikisi de bana Wendy Sherman'ın bilgiyi doğruladığı yönünde mesaj attı. Haber merkezini aradık ve Lehdar Brahimi'nin istifa resti çektiğini detaylarıyla anlattım. Normalde uluslararası tematik toplantılar sıkıcıdır. Toplantılarda manşet çıkarmak oldukça zordur. Şunu anlatmaya çalışıyorum; bizde (Türkiye'de) haber merkezlerinin sahayla ilgili temel meseleleri çoğunlukla İstanbul içerisinde. Eğer olay biraz daha büyükse Türkiye dışına adam göndermek, muhabir göndermek, oradan özel bilgi alma meselesi çok nadiren gerçekleşiyor. Bunun birinci nedeni sahanın gerçekliğine ilgi oldukça az. Türk medyası oldukça ulusal bir medya. İkinci mesele de saha operasyonunun masraflı olması. Mesela büyük bir haberden bahsetmiyorum, herhangi bir habere gittik. Örneğin bir çatışmanın beklenmediği Tunus'taki referandumlardan bahsedelim. Bir muhabirin yanında en az 5 kişiye ihtiyaç duyuluyor: en az bir prodüktör, bir kameraman, bir tercüman, bir şoför ve bir yerel fixer bulunmalı. Bu da oldukça maliyetli bir operasyon. Haber merkezleri, bu masrafı gereksiz bulabiliyor ve ajanslardan gelen haberlerle yetiniyorlar. Yani günün sonunda şu soru soruluyor: "Biz bu referandumun sonucunu zaten Reuters'tan duymayacak mıyız? Anadolu Ajansı'nın oradaki temsilcisi bu akşam zaten bize referandum sonucunu söylemeyecek mi?" Bu durum, doğru bilginin ve sahaya dayalı bilginin kurban edilmesine yol açıyor. Sahada olmanın önemi büyük ve bu, doğru bilginin ve uzmanlığın oluşturulması açısından çok önemli.

Hediyetullah Aydeniz: Müsaadenizle ara bir soru sorayım. Aslında bu ikinci sorum ama burada dile getirmek istiyorum. Türkiye'deki habercilik sektörünün Ortadoğu ile ilişkisine dair kurumsal kapasitesi ve yönetiminden bahsediyorsunuz. Bu süreçte mali ve insan unsuru itibarıyla durumu özetliyorsunuz. El-Cezire Türk, TRT World ve TRT Arabi'yadaki deneyimlerinizi dikkate alarak Türkiye'deki habercilik sektörünün kurumsal refleksleri, kapasitesi ve durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Sahada olmanın önemi ve bunun getirdiği zorlukları da konuşabiliriz.

Resul Serdar Atas: Görebildiğim kadarıyla zaten haber merkezleri bu şekilde konumlanıyor. Haber merkezleri organizasyon şeması oluşturulurken merkez olarak kuruluyor, ancak saha uzantıları

organizasyon şemasının içerisinde yer almıyor. Örneğin, Türkiye'de bir muhabir yurt dışında bir yere habere gittiğinde, "El Cezire'nin uluslararası kıdemli muhabiriyim" dediğinde bu bir yere tekabül eder, ama Türkiye'de muhabir dediğiniz andan itibaren iş bitmiştir. Türkiye'de bir siyasetçiye yanaşıp "Efendim, sizinle röportaj yapmak istiyorum, ben muhabirim" dediğinizde oluşan imajı düşünün. Bu bize bir gerçekliği anlatıyor. Habercilik demek, muhabir üzerinden bilginin akışı demektir. Batı'da bunu görürsünüz. 60-70 yaşında duayen muhabirler vardır. Muhabirlerin kendi özel kontakları ve uzmanlık alanları olur. Yıllar içerisinde biriktirdikleri ilişkilerle bir haber merkezini beslerler. Bizde ise, organizasyon şeması bunun üzerine kurulu değil. Mesela Türkiye'de bir planlama departmanı ve saha koordinasyonu departmanı yoktur. Neden? Çünkü büyük oranda ajanslardan besleniyorlar. Ajanslar bilgi akışı sağlıyor. İçeride her şeyin uzmanı olan bir ekip var. Dolayısıyla saha bilgisine ve saha uzmanlıklarına ihtiyaçları yok. Zaten gelişmenin nasıl haberleştirileceği belli. Resmi ziyaretlerde devlet erkanına eşlik eden gazeteciler var. Dünyanın her yerinde devlet erkanına eşlik eden gazeteciler olur. Bunu yadırgamıyorum, normal bir pratiktir, fakat saha operasyonları bunun ötesine geçmek zorunda. Dolayısıyla haber mekanizması Türkiye'de saha dışlanarak kuruluyor. Çünkü hem masraflı hem de haber merkezlerini idare eden yöneticiler sahada var olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar ya da önemsemiyorlar.

Şu ana kadar anlattıklarımı iki mesele üzerinden somutlaştırayım. Birincisi; 2012 yılında sahadada, Suriye sınırında bir otelde kalıyordum. El Cezire Türk'teydim. Gece otelde haberlerimizi üretmiş, paketleri göndermiştik. Uluslararası kanalların yayınlarına bakıyorum. Yeni İsrail Hükümeti 5 bin kişilik yeni bir yasa dışı yerleşim birimi açacak ve bu Filistin'de tansiyonu yükseltiyor. BBC bunu haritayla veriyor ve stüdyoya bir konuk alıyor. Aynı şekilde CNN de iki konuk alıyor ve harita üzerinden gösteriyor. El Cezire'nin muhabiri ise, canlı yayına bağlanıp yasa dışı yerleşimlerin nereye kurulacağını gösteriyor. Fark bu: Olay yerini orada gösteriyorsunuz, kamera gösteriyor. İkinci olarak şu anda El Cezire, İsrail-Filistin meselesinde temel enformasyon kaynağı. İsrail'in güneyinde, kuzeyinde, Kudüs'ün batısında, doğusunda, Ramallah'ta, Gazze'de, Lübnan'ın güneyinde, Ürdün'de yaklaşık 60 El Cezire İngilizce personeli görev yapıyor. El Cezire Arapça'nın 120 kişilik ekibini de kattığımızda neredeyse 200 gazeteci sahada. Dolayısıyla El Cezire'nin farkı, kamerasının olay yerinde olması. Kameradan daha güçlü hiçbir sözcük, metin, analiz yok. Kamera olayı gösterdiğinde, tüm sözcükler ve analizler anlamsız kalır. El Cezire İngilizce, El Cezire Arapça ve El Cezire Mübaşir olmak üzere El Cezire'nin 3 kanalının farkı kameralarının olay yerinde bulunması, 7/24 Gazze'yi canlı izleyebilmeniz. Aynı zamanda gününbirlik bütün bombardımanlar, gelişmeler... ister Refah sınırında olsun, ister bir okulun, bir hastanenin vurulması olsun, ister sefer halinde insanlar olsun, ister çatışma anları olsun zaten sahadaki ekip sürekli görüntü gönderiyor. Bu temel mesele, saha haberciliğinde farklılık yaratır. Dolayısıyla El Cezire'yi izlediğinizde anbean ne olduğunu görürsünüz. Mesela ben bugün Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasına dair bir haber hazırladım. İsrail, sağlık çalışanlarına; "hastaneyi boşaltın, bir saat süreniz var" diyor. 600 küsur hastanın bir kısmı ampute; yürüyemiyor, bir kısmının karnı yarılmış, bir kısmının kafası patlamış, bir kısmı oksijen tüplerine bağlı, küvezde bebeklere kadar. O haberi 3 saat içerisinde 4 kez güncellemek zorunda kaldım. Niye? Çünkü sahadan sürekli bize yeni bilgi geliyor. İsrail boşaltın çağrısı yaptıktan bir buçuk saat sonra Şifa Hastanesi'nin içindeki muhabirimiz bize güncel görüntüleri gönderdi. O paket neden 4 kez güncelleniyor? Çünkü sahadaki 200 kişilik ekip sürekli ama sürekli merkezi besliyor. Dolayısıyla da burada bir habercilik meselesi, bir habercilik vurgusu çıkıyor. Evet oldukça masraflı ama o kameradan daha güçlü hiçbir sözcük, hiçbir metin, hiçbir analiz yok. Bakın, her türlü analiz tartışmaya açıktır. Bizler için kesin olan şey başkaları için siyah-beyaz olabilir. Filistinliler mutlaka haklı, İsrail orada insanlık suçu işliyor dolayısıyla da böyle bir denklem görebilirsiniz ama stüdyoya bir İsraili bir de Filistinli siyasetçi getirip tartışın. Neredeyse başa baş gider, çünkü her şey tartışılabilir. Kimin argümantasyon gücü yüksekse o galip gelir. Saha sizi var eder; olmasa da kuvvetle muhtemel kim daha çok ses-gürültü çıkarıyorsa onu izliyorsunuz. Haber merkezleri halkı oldukça aşağıya çekiyor, halk da habercilikten beklentisini aşağı çekiyor. Bu, birbirlerinin seviyesini aşağı çeken bir denklem oluşturuyor.

Hediyetullah Aydeniz: *Aslında El Cezire Türk'ü de dahil edersek Türkiye'de, Türkiye merkezli 3 büyük haber organizasyonunun parçası olduğunuz, içinde yer aldığımız ve kuruluş sürecinin aktörlerinden biri olduğunuz için Türkiye'nin habercilik sektörünün kurumsal kapasitesini merak ediyorum. El Cezire'den hareketle diğer coğrafyadaki haberci sektörünün aktörlerine dair de değerlendirmenizi merak ediyoruz. Türkiye'de şu anda Ortadoğu adını alan sanırım 2 haber kuruluşunda masa var. Bir, Anadolu Ajansı'nın Ortadoğu Haberleri Editörlüğü, bir de TRT World'de (yanlış hatırlamıyorsam) Ortadoğu Masası var. Dolayısıyla Türkiye'de haber organizasyonunu kendisi bağlamında saha personeline ve sahada bulunmanın ötesinde organizasyon yapısı ve haber teması olarak henüz örgütlenmenin parçası olamamış bir durumdan söz ediyoruz. Habercilik sektöründeki organizasyon yapısına dair değerlendirmenizi almak istiyorum. Kurumsal mahremiyeti ihmal etmeden, analize girmeden konuşmak iyi olabilir. Sizin deneyimlerinizi paylaşmanızı isteyeceğim.*

Resul Serdar Ataş: Çok sürrealist bir durum olarak 2014 yılında DAES Musul'a girmişti. DAES bir günde Musul'u aldı, Irak ordusu şehri terk etti ve 37 konsolosluk çalışanımızı rehin aldı. IŞİD Bağdat'a doğru hızla ilerlemeye başladı. O dönemde IŞİD'in nereleri aldığına dair haritalar hazırlıyor ancak hızına yetişemiyorduk. Ortadoğu Masası'nda editoryal toplantıya gireceğiz ve önemli haberleri nasıl yapacağımızı tartışacağız. Bu süreçte hızlı bir infografik hazırladık; "10 Soruda DAES Nedir?" Haberi yaptık ve viral oldu. Biz IŞİD'in herkes tarafından bilindiğini düşünüyorduk. Çünkü Suriye'de zaten her tarafı kasıp kavurmuş, insanları öldürmüş; boğazlamış, yakmış, her gün katliam görüntüleri geliyor. DAES'in Suriye muhalefetinin dört bir tarafına saldırıları söz konusu, bilinmeyen bir mesele değil ama Türkiye medyasında irili ufaklı onlarca haber merkezi bunu olduğu gibi alıp yayınlınca şaşırırdık. Demek oluyordu ki, DAES'ı Türkiye'de bilen haber merkezi yokmuş. Türk medyası bölge olaylarına bu kadar ilgisiz. El Cezire Türk'te Ortadoğu Masası kurma nedenimiz, El Cezire'nin genelinde bir Ortadoğu Masası olmasıydı. Adımız El Cezire olduğu için entelektüel kaslarımızı göstereceğimiz asıl yer Ortadoğu...

Hediyetullah Aydeniz: *O zaman ilk Ortadoğu Masası aslında El Cezire Türk'te kuruldu diyebiliriz.*

Resul Serdar Ataş: İlk Ortadoğu masası El Cezire Türk'te kuruldu. El Cezire Türk'ün üretimi de bunu istiyordu. Çünkü özel, güçlü ve rakipsiz olacağımız alanın burası olduğunu biliyorduk. Büyüğe bir masa kurduk ve fikir aşamasından ekrana kadar bütün süreçler bu masada yürütülüyordu. TRT World'de El Cezire'den kopan ekiple Ortadoğu Masası kurduk. Bunun ne kadar büyük bir önemi olacağını biliyorduk. Çünkü Ortadoğu fikri süreklilik gerektiriyor. Fakat sonrasında bazı haber merkezleri buraya öykünerek masalar kurdular; Latin Amerika, Avrupa, Balkan, Kafkasya, Uzak Doğu, Orta Asya ve Türkiye Masası. Bu yanlış. Haber merkezleri Think tank kuruluşları değildir; Think tank kuruluşlarında meseleyi bölerseniz ve masalar oluşturursunuz. Ortadoğu masası kurmamızın nedeni, çalışmanın sürekli olduğu yerde fikri sürekliliğin gerekliliği. Fikri devamlılık gerektiriyor. O yüzden Ortadoğu Masası kendisini dayatıyor. Öncelik burada olduğu için, sağlıklı bilgi akışı olsun diye böyle bir birime ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla haber merkezleri think tank değil ve think tank olmaya özenmemeliler. Yani "Ortadoğu masaları varken neden Avrupa masası, Latin Amerika masası yok?" denilmemesi gerekiyor? Çünkü bu yola girilirse haber merkezleri think tank kuruluşuna dönüşür. Dolayısıyla TRT World'u kurduğumuzda o dönem zaten bu tartışma meselesi değildi. Yani Ortadoğu meselesi, organizasyon şemasını çizdiğimiz andan itibaren yani haber direktörlüğünden program direktörlüğüne, yayın direktörlüğünden, dijital, haber merkezine ve programlar departmanı da dahil, biz Ortadoğu Masası'na çok central bir alternatif haber masası gibi kurduk zaten. Çünkü biliyordu ki, haberlerimizin yarısı buradan gelecek ve buradaki ekibin hem bir uzmanlığının hem bir fikri takibinin hem de bir fikri sürekliliğinin olması gerekiyor. O yüzden orada çok güçlü bir Ortadoğu Haber Masası kuruldu ve bu masa tüm haber merkezini (dijital, programlar, günlük haber programları, günlük haber bültenleri dahil) besler. Eğer konu çok büyük, çok da komplike ise, doğrudan fikir aşamasından yayın aşamasına kadar haber paketini bunlar üretir. Yayın konuklarını bu masa planlar. Kendi saha operas-

yonlarını kendileri koordine ederler. Çünkü aynı zamanda sahanın komplikasyonlarını hem güvenlik komplikasyonlarını hep editoryal komplikasyonlarını onlar bilirler. Aynı şekilde Anadolu Ajansı'nın Ortadoğu Masası fikri de yine El Cezire'den kopan bir ekibe aitti. Yani El Cezire'den o dönem ayrılıp Anadolu Ajansı'nı yeniden yapılandıran ekip Ortadoğu Masası'nı kurdu. Çünkü deneyimlerinden bunun ne kadar muazzam bir gereklilik olduğunu görmüşlerdi. O yüzden gider gitmez, onlar da bir Ortadoğu Masası kurdular ve bugünkü Anadolu Ajansı yönetimi de bu geleneği devam ettiriyor. Türkiye hem TRT World hem de Anadolu Ajansı'nın dönüşümüyle Ortadoğu haberleri meselesiyle daha ilgili hale geldi. Yani neredeyse 2014'e kadar Türkiye'de dış haberler Avrupa Birliği ve Amerika'da ne olup bittiğinden ibaretti. Bunun dışında bir dünya yoktu zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politika bagajı büyüdükçe; ağırlaştıkça Türkiye kendi iddialarını; Doğu Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya, Kafkasların, Balkanların içine, Afrika'ya, Orta Asya'ya kadar yayınca dış haberler de kapsamlarını genişletmek zorunda kaldı. Ama dediğim gibi haber merkezleri hâlâ bu yükü taşıyabilecek durumda değiller. Organizasyon şemaları buna yönelik değil; masraflardan kaçınıyorlar ve editoryal personel eksik. Üçüncü olarak da haber merkezleri, dış haberleri sosyete pazarında görsün, alışverişte görsün mantığıyla yapılıyor. Türkiye'deki haber merkezi yöneticilerinin dış haberleri çok okunmayan ama olmazsa da 'dış haberleri bile yok' dedirtmeyelim mantığıyla yaptırdığı kanaatindeyim.

Haber merkezlerinde kötü bir alışkanlık var. Hemen hemen her konuyu stüdyoya 6 konuk toplayarak ucu açık programlarla saatlerce tartışmak olabilecek en kötü televizyonculuk örneğidir. Uluslararası medyanın tamamında her programın başlangıç ve bitiş süresi bellidir. Bu adeta Tanrı buyruğu gibidir. Haber merkezinde ucu açık program yapılabilir mi? Böyle bir mesele olabilir mi? Sorunuza cevap vermek için konuk 10 dakika konuşabilir mi? Bir muhabire canlı yayında bağlanıldığında 2 buçuk dakikadan daha fazla zamanı nasıl verebiliyorsunuz? Her şeyin süresi bellidir. Normalde yarım saatlik haber bültenlerinde 26 dakikalık content olur. Bir saatlik bültenlerde 52 dakikalık content olur. Onun dışında tartışma programı 24 ya da 25 dakikadır. 24 dakikalık bir tartışma programında derdinizi anlatamıyorsanız ya programınızı yanlış formatlamışsınızdır ya da programınızı yanlış gruplarla yapıyorsunuz demektir. Ya da masraftan kaçınmak için 6 konukla dönüp dönüp aynı şeyleri tartışıyorsunuz. Bu çok kötü bir televizyonculuk örneği.

Hediyetullah Aydeniz: *Ortadoğu haberlerinde bir editöryel kadronun haber organizasyonunun parçası haline gelmesine ilişkin 2014 sonrası süreci bir cümleyle geçtiniz. Bu alanda habercilik yapacak yetişmiş insan unsuruna, editöryel kadroya ilişkin gözlemlerinizi nelerdir? Yani 2014'ten bu yana bu alanda oluşmuş; sahaya gitmese bile sahadaki muhabirliği de yönlendirebilecek editörler, muhabirler ve saha kadroları yeterince oluşturulmuş ve yetişmiş durumda mıdır? Buna dair biraz da detaylı konuşabilir miyiz?*

Resul Serdar ATAŞ: Bu hem bir alışkanlık hem tarih hem de bir süreç gerektiriyor. 2014'ten günümüze yaklaşık 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O dönemlere kıyasla daha iyi bir durumdayız. Türkiye'de uluslararası habercilik merkezli kurumların çoğalması, TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı'nın yayınında başka platformlar da buna katkı sağladı. Buralarda doğal olarak yüzlerce, binlerce insan çalışıyor. Ancak gazetecilerden ziyade herkes analist olmaya hevesli. Filistin meselesinde bir WhatsApp medya grubuna davet edildim. Ben de kabul ettim. Tanıdığım birkaç kişi vardı. Gazze meselesinde zaten 2 shift/vardiya halinde çalışıyoruz. WhatsApp grubunda her gün bilgiler paylaşılıyor, ben haber merkezinden haberleri hazırlıyorum; sahaya gidiyoruz, o bilgi bende yok. Doğal olarak çok klasik bir soruyu, kaynağı soruyorum. Cevap olarak "falancadan duydum ben de abi" diyorlar. Gazetecisin; "önceden duydum abi" olmaz. Bu grupta eğer ciddi gazeteciler varsa ve bu kadar ciddi bir meselede bilgi paylaşıyorsan "abi şöyle dediler" olmaz. Haberler geliyor; 1-2-3... en son bir haber daha. Tam da o gün haber hazırladığım konu. "Allah Allah benim paketi güncellemem lazım" dedim. Girdim sisteme, bizde böyle bir bilgi yok. Bu bilgi bizim iç iletişim gruplarımızda yok. Sahadaki ekipten gelen böyle bir bilgi yok. Aradım; yok böyle bir şey. "Allah Allah! Acaba ben bunu nasıl ıskaladım" diyorum.

Hediyetullah Aydeniz: *Bu arada mesleği habercilik olan bir gruptan bahsediyorsunuz değil mi?*

Resul Serdar Ataş: Evet, Ortadoğu uzmanı ve bir gazeteci. En son, o grupta yazmak istemedim ve özelden yazdım. “Üstad,” dedim, “böyle bir şey yazdınız ama ben bunu El Cezire’de bulamıyorum. Böyle bir bilgi bizde yok, nereden aldınız?” Abi dedi, “Bir dakika, sana göndereceğim. Bir arkadaşım söyledi, oraya yazdım, hızlıydı biraz.” Sonra, El Cezire ile alakası olmayan Lübnan merkezli ve Hizbul-lah’a yakın bir kaynak olan EL AHFAR diye bir haber platformundan bahsetti. Paylaşılan içerik oradan bir şey. O arkadaşlar benim dostlarım ama gün içerisinde beni zehirliyor; artık anladım ve gruptan ayrıldım. Çünkü, fact denen doğrulanmış bilgi bizim işimizin namusudur. Duygularımız nerede olursa olsun, kalbimiz nerede olursa olsun doğrulanmış bilgi bizim namusumuzdur. Doğrulanmış bilgi olmadan ne yapmak isterseniz, isteyebilirsiniz ama içeriğini (distort) ifsat edemezsiniz. Doğrulanmamış bir bilgiyi muhtemelen doğrudur diye paylaşamazsınız. O gün zehirlendiğimi hissettim. Sağlıklı bir şey yok çünkü öyle bir paralel evren var ki, El Kassam Tugayları, İsrail ordusunu perişan etmiş gibi görünüyor ama gelen resimler tam tersini gösteriyor, üzgünüm! Gerçeğe sadakat bizim gazeteciliğimizin namusudur. El Cezire Türk’te Ortadoğu Masası Şefliğini yaptım, TRT World’de yayın yönetmenliği yaptım aynı zamanda bütün dijital haber programlarının yayın yönetmeniydim ve haber programları direktörlüğü yaptım. TRT Arabia’yı yeniden kurduk, genel yönetmenliğini yaptım. Euronews’in yayın kurulu üyesiydim. El Cezire’de uluslararası kıdemli muhabirim. Bu işin sermayesini sorarsanız, haber merkezinde otonomi ve gerçeğe sadakat derim. Bizim haber merkezlerinde iki temel sıkıntı var: Otonomi eksikliği ve gerçeğe sadakatin önemsenmemesi. Hangi ajanda varsa o ajandaya uyması önemli. Bu durumda ilk kurban edilen şey kredibilite oluyor. Bizim temel sermayemiz kredibilitedir. Gazetecinin veya haber organizasyonunun kredibilitesi yoksa hiçbir şey yoktur. İzlenir, takip edilir ama etki yaratmaz. Haber merkezinde otonomi ve gerçeğe sadakati bir Tanrı buyruğu gibi bellemek, bunun sonucunda da kredibilite oluşturmak ve etki yaratmak.

Hediyetullah Aydeniz: *Kurumsal kapasitenin iki unsurundan bahsediyorsunuz: norm üretme yani rehber ve bunu uygulayacak insan unsuru. Buradan hareketle bir de habercilik terminolojisini konuşmak istiyorum. 2014’ten sonraki tecrübeye rağmen bu alana emek harcamış ve coğrafyayı bilen yeterli insan unsuru oluşmadığı çıkarımını yapabilir miyiz?*

Resul Serdar Ataş: Şöyle söyleyeyim üstad, bir Ortadoğu aktivizmi var ama Ortadoğu haberciliği henüz oluşmadı.

Hediyetullah Aydeniz: *Peki, teşekkürler. Şimdi El Cezire’nin ve bölgedeki haber kuruluşlarının durumu hakkında konuşalım. 200’e yakın personelle sahada olan bir El Cezire’nin benzeri bir organizasyonu Türkiye’de bulamıyoruz. TRT ve Anadolu Ajansı’nın sahada düzenli muhabirleri var ama özel sektörün ofisleri veya anlık geliş-gidişler dışında personeli yok. Şu anda 7 Ekim öncesi ve sonrası İsrail ve Filistin’de olup bitenin haberleşmesi noktasında, Ortadoğu’daki habercilik sektörünün kapasitesine dair ne söyleyebilirsiniz? Norm meselesini önemsiyorum, onu da konuşabiliriz. Belki terminoloji meselesini konuşabiliriz. Coğrafyanın kendi hikayesini anlatabileceği bir habercilik sektörel yapısından bahsedebilir miyiz?*

Resul Serdar Ataş: Kendi hikayemizi anlatabilecek editoryal kapasiteye sahip miyiz? Teknolojiyle de bağlantılı olarak gazeteciliğin hem Türkiye’de hem Ortadoğu’da kelle sayısı olarak sorunu yok, binlerce gazeteci var.

Hediyetullah Aydeniz: *Operasyonel gücü var yani?*

Resul Serdar Ataş: Evet, buradaki haber merkezlerinin milyarlarca dolarlık sermayeleri var (Tekil bir örnekten bahsetmiyorum üst üste konulduğunda; toplamdan bahsediyorum). Mesela El Arabia, Skynews Arapça, BBC Arapça, Deutsche Welle Arabic, France 24 Arapça, El Cezire Arapça. Bunların sahada muazzam bir personeli var. İsrail’le ilgili olduğu için batılı medya kuruluşlarının da sahada ton-

larca personeli var. BBC, Skynews, Deutsche Welle, Channel4 Amerika'daki envai çeşit; ABC'den CNB-C-E ye CNN' den Fox News'e kadar onlarca personel var. Ama günün sonunda anlatıyı kim belirliyor? Bu konuda ciddi sıkıntılar var. TRT World'de bu sıkıntıyı çok yakıcı biçimde hissettim. El Cezire'de da dahil olmak üzere anlatım meselesi hâlâ temel mesele. Kamera gösterebilir, çünkü anlatıyı henüz oluşturamadık. Kamera gösterebilir ki gerçek kayıt altına alınsın. Kamera gösterebilir ki, sahadan ne oluyor, gelecek nesillere taşınınsın. Kamera gösterebilir ki arşivlenmiş olsun. Kameranın açık kalması için şu an onlarca gazeteci ölüyor. Sözcükleri, metinleri, bütün analizleri yenen bir aygıttan bahsediyoruz. O yüzden kamera ne pahasına olursa olsun açık kalsın. Çünkü bizim henüz anlatım belirleyecek, norm belirleyecek terminoloji belirleyecek tecrübemiz henüz yok. Buradan devam etmek isterseniz; terminoloji ve norm belirleme, kavramlar oluşturma meselesini de kısa devre konuşmak isterim.

Hediyetullah Aydeniz: *Bu kadar ölen gazeteciye rağmen El Cezire'nin, kamerayı ne zamana kadar açık tutabilecek bir imkanı var? Nedir durum, buna ilişkin bir şey söyleyebilir misiniz?*

Resul Serdar Ataş: Yani şu an için oldukça zor. İsrail, öyle sanıyorum ki bütün dünya kamuoyunu nihilist bir pozisyonuna çekti. Ya nasıl bir nihilist pozisyonuna çekildi? Her şeyin sıradanlaştığı bir nihilist pozisyon, temelde işte nihilizm hiççilik olarak tanımlanıyor ama öte taraftan da biraz zıtlıklar arasında, iyiyle kötü arasında, güzelle çirkin arasında, vahşetle merhamet arasında artık bir farkın kalmadığı dolayısıyla her şeyin hem olabilir, hem olmayabilir olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Nihilizm biraz da böyle bir şey. Şimdi mesela çok temel bir soru var; İsrail için İsrail'in çiğnemeyeceği herhangi bir kırmızı çizgi var mı ahlaki olarak? Buna sizin cevabınız var mı? Benim yok. Sanıyorum ki, aklı başında hiç kimsenin de cevabı yok artık. Çünkü her gün tanık olduğumuz gelişmeler karşısında diyoruz ki, herhalde bunun ötesi olmaz. Niye? Çünkü İsrail bile yaptığının ne kadar dehşet bir şey olduğunu fark eder herhalde, dünya buna da sessiz kalmaz. Gözümüzün önünde küvezde çocuklar ölüme bırakıldı, oksijensiz bırakılıp. Aradan birkaç gün geçmişken; bu hastanede 650 hastaya; "burayı terkedin bombalıyoruz!" dediler. Ayrıldılar. Bu insanların çoğunun bağırsakları karınlarından dışarı sızmış halde yollara düşmek zorunda kaldılar. Komadan kendi çocuğunu kucığına alarak yürüyen anneden bahsediyoruz. Ayağı kopmuş, kafası patlamış, şırl şırl ağzından kan akan hastaları omuzlayarak götürdüler. Bu görüntüler geliyor bize içeride. 100 hasta ölüme terkedildi; doktorlar da çıkaramadılar. Bu sabah 4 prematüre bebek öldü ve bunları hastanenin hemen bahçesindeki toplu mezara gömüyorlar. Bugün o doktorlardan biriyle konuştuk. Kendi elimle bir prematüre bebek gömdüm dedi. Hastaların hepsi eline beyaz alarak çıkacak denildi. "Hepiniz teröristsiniz!" demeye getiriyorlar. Bu insanları aşağıyorlar aynı zamanda. Onlar beyaz bayraklarla çıkarken İsrail tankları, buldozerleri hastaneyi dümdüz etmeye başladı. Bu görüntülerden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla öyle bir nihilist pozisyondan bahsediyoruz ki çok zor. Kamerayı açık tutmanın bedeli var ve bu bedel ödeniyor. Gazeteciler ölüyor. Bir muhabirimizin eşi, çocuğu, torunu öldürüldü. Bizim canlı yayın aracı mühendisinin ailesinden 19 kişi öldürüldü. Bir muhabirimizi, İsrail ordusu "şimdi sizi ve ailenizi hedef alacağız" diyerek tehdit etti. Dolayısıyla evet bu kameranın açık tutulması meselesi öyle basit bir mesele değil. Bu bir cihazı açık tutma meselesi değil. Kamerayı açık tutmak büyük bedeller gerektiriyor.

Hediyetullah Aydeniz: *El-Cezire ve diğer kanallar ne zamana kadar kamerayı açık tutabilecek?*

Resul Serdar Ataş: Tutabildiğimiz sürece. Tutabildiğimiz sürece, yani bunu tutmak için de her şeyi yapmaya çalışacağız ama günün sonunda insanoğlunun gerçekleştirebileceği belli limitler var ve biz İsrail'in bugün yaptığından yarın daha ileriye gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Kuvvetle muhtemel gidecek çünkü Şifa Hastanesi'nden birkaç saat sonra da Fakura Okulu'nu vurdu. 200 kişi birden öldü.

Hediyetullah Aydeniz: *Tam da aslında onu soracaktım. O görüntüyü, bombalayan askeri aracın içindeki görüntüyü İsrail ordusu servis etti.*

Resul Serdar Ataş: Doğru, burada bilinçli bir tutum var. Dünyayı nihilizme çekme meselesinden kastım bu, yani her şeyin normalleştirilmesi meselesi. Bu saatten sonra Filistinli öldürmek, çocuklarını öldürmek, oksijensiz bırakmak, işkence etmek, aşağılamak ve bunu dünyanın gözüne soka soka yapmak; İsrail'in imaj kaygısı olmadığı için önemsemiyor. İsrail'in böyle bir kaygısı yok. Temel mesele şu: Öyle bir nihilist pozisyona çekelim ki, 2.000.000 insan kameraların önünde işkence altında katledilse bile dünya sesini çıkaramayacak duruma gelsin.

Hediyetullah Aydeniz: *Şimdi tam da burada bombalanan okulun görüntüsünü çekerken kamerayı açık tutan, ordunun yaptıklarını haberleştirirken dünyanın geri kalanına olup bitenin anlatısını nasıl verdiğimiz konusunda konuşalım. Ben müsaadenizle şöyle bir şey söyleyeyim, şimdiye kadar Türkiye'de TRT World'de bile İsrail-Filistin çatışması olarak verilen haber kalıpları var. En masum ve genel çerçevesi "Filistin-İsrail Çatışması" (Palestine-Israel Conflict) olarak veriliyor. Ya da dolaşımdaki genel habercilik terminolojisinde operasyon, yerleşimciler ve illegal yerleşimciler, Hamas terör örgütü ve Filistin gibi kullanılan mevcut terminolojiye dair bir tespitiniz var mı? Ben aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın son bildirisinde geçen "yerleşimci teröristler" ifadesi gibi ya da soykırım ve direniş ikilemi içerisinde bu anlatıyı haberleştirmek imkanını da sormak istiyorum. Bu süreçte kullanamayacağımız haber kalıplarına dair konuşabilir miyiz? Hem mevcut durum hem de olabilecek arayışlara dair bir şeyler paylaşırsanız memnun oluruz.*

Resul Serdar Ataş: Bu kavramlar meselesi belli bir yere geldi. Bölgedeki gazetecilik kavram üretebiliyor. Amerikan medyası genellikle "İsrail'in kendini savunma hakkı" (right to self-defense) başlığıyla gidiyor. Bizler ise "Hamas-İsrail Savaşı" diye giden başlıklar kullanıyoruz, ki bunlar yanıltıcı başlıklar. Çünkü bu sadece İsrail-Hamas savaşı değil. İlk başta Gazze diye gittik, sonra eğer özellikle hastaneler, sivil yerleşim yerleri vuruluyorsa bu haberleri ayrı kategoride inceliyoruz ve Gazze'de soykırım olarak veriyoruz. Çünkü soykırımın uluslararası hukuktaki tanımına uyan bir durum. Bu bir aktivizm değil, factual bir şey. Şimdi kavramlar bulabiliyoruz. Mesela İsrail diyor ki "right to self-defense" yani öz savunma hakkı. Ancak işgalci bir gücün savunma hakkı var mı? Normalde uluslararası hukukta yok, işgalci bir güçse sizin askeri hedefleriniz meşru hedeftir. Aynı zamanda işgal altındaki toplulukların direnmesi meşru bir haktır, hatta bir sorumluluktur. "Right to resistance" diye bir mesele var, yani "right of defence" var. Ama aynı zamanda "right to resistance" de var. Dolayısıyla bir "occupying force" var. Yani işgalci bir güç. Dolayısıyla işgalci bir güç "right to self-defense" kullanabilir mi? Öz savunma hakkı diye bir lüksü var mı? Yok. Şimdi bütün bu kavramların hepsini tartışabiliriz.

Konuyu şimdi başka bir yöne; tarihe çekeceğim, akademisyenlerin de işin içinde olmalarını isterim. Bu topraklarda güçlü olduğumuz bazı alanlar var. Mesela mimari. Arap, Fars, Türk mimarisi 1000-1500 yıl geriye çekilerek bugüne kadar getirilebilir. Bugünkü mimari Körfez'deki, Mekke, Medine'deki, Endülüs'teki, Anadolu Selçuklu, Osmanlı mimarisini doğru bir evrilmeye gösterebilir. İran'daki kendi mimarileri Şiraz'a İsfahan'a gezmeye gittiğimizde gördüğümüz bütün yapılar; saraylardan kervansaraylara, tüm camilere ibadethanelere kadar o bir mimari süreklilik, bir devamlılık hali ve her biri de kendi döneminin sosyolojik, siyasal ve ekonomik yapısını, askeri yapısını gösterir. Yani mesela bizim Osmanlı mimarisinden bahsederken klasik Osman imparatorluk döneminde daha oval hatlardan yavaş yavaş daha keskin hatlara; barok mimariye geçilmesi meselesi. Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da inşa edilen binaların Dolmabahçe de dahil biraz Fransız modelini andırması... O dönemin hem siyasal yönelimini, ekonomik görünümünü, askeri yönelimini, entelektüel, kültürel yönelimini, toplumun kendi gerçekliğini, bütün bu mimari akış içerisinde her dönemde eserler üzerinden görebiliyorsunuz. Bir süreklilik var. Dolayısıyla bugün bir mimar, bir Arap, bir Fars, bir Türk mimar "Ben yeni bir format, yeni bir muhteva geliştirmek istiyorum" derse sırtını dayayabileceği en az bin yıllık bir sürekli tarih var.

İkinci alan mesela şiir. Şiirde muazzam büyük üstatlar var. Arap üstatlardan tutun Fars üstatlara Türk üstatlardan Kürt üstatlara muazzam bir gelenek var. Yani tüm bu evrilmeyi görürsünüz. Ben aynı zamanda edebiyat çıkışlı olduğum için bunu ifade edebilirim. İlk dönem halk edebiyatında Yunus Emre'nin dili daha yalındır, halkın rahat anlayabileceği bir dildir. Sonra yavaş yavaş imparatorluğa dönüştükçe bu topraklarda bir ağdalı, süslü dil; bir divan edebiyatı ve onu zirveleri yaşıyor. Sonra yavaş yavaş Lale Devri'nde edebiyatın evrilmesini görürsünüz. Sonrası ise Milli Edebiyat Dönemi'nde başka bir ihtiyaç var. Ardından Cumhuriyet sonrası edebiyatın büyük üstatları İsmet Özellerden, Zarıfoğullarına, Cemal Süreyya'lardan, Nazım'lara ,Sezai Karakoç'lara kada çokça isim var...Bir tane Fars şairi, sadece bunu Hafız Sadi olarak düşünmeyin, bugün de hâlâ Feruhzad'a kadar... Bir Fars, bir Arap veya bir Kürt şair, bir genç, şair olmuş veya şair olmak isteyen ve bunu bir üst düzeye çıkarmak isteyen kimse dayanabileceği muazzam bir gelenek ve birikim var. Bir şair yeni bir form, yeni bir muhteva geliştirmek isterse sırtını dayayabileceği en az bin yıllık bir gelenek var. Her dönem kendi gerçekliğini, kendi siyasal, kültürel, ekonomik gerçekliğini, sosyolojik gerçekliğini yansıtıyor. Çünkü metinler üzerinden dönemleri de okuyabiliyorsunuz.

Üçüncüsü de müzik. Müziğin evrilmesi, matematiksel vezinler gibi. Şiir yazmakla kalmıyor, vezinler oluşturarak bu şiiri hangi müzikalite ile okuman gerektiğini belirliyor. Savaş anlatıyorsa daha sert vezinler söz konusu ama aşk anlatıyorsa daha yumuşak vezinler kullanılıyor. Arap, Türk müziği, klasikten bugüne kadar çok başarılı bir seyir izledi. Arap, Türk, Kürt veya Fars bir müzisyen 1000 yıllık bir geleneğe dayanarak müzikte yeni bir form, yeni bir muhteva geliştirebilir. Ama bazı alanlarda böyle bir lüksümüz yok. Mesela roman. Roman geleneği bizde oldukça yeni ve tamamen bir öykünme üzerine kurulu. Hala 30 yıl geriden takip ediyoruz. Niye? Çünkü o form ve format orada gerçekleşmiş, oranın toplumu ve sosyolojisi romanı çıkarmış ortaya. Gazetecilik de hakeza böyle. Bu gazetecilik meselesi, 1700'lerin sonu, 1800'ler itibariyle Batı'da ortaya çıkan ve bugüne gelen bir alan. Liverpool'un kırsalında gazeteler çıkıyor. Bugün New York Times 1876'dan itibaren bir dijital hafızaya sahip. Bir süreklilik var ve bunlar kendi aralarında bu mesleği tartışmışlar ve belli dönemlerde bu kavramların hepsiyle yüzleşmişler ve yeniden geliştirmişler ya eklemişler ya da değiştirmişler. Biz bugün mesela tarafsızlık ilkesi, görüş-karşı görüş meselesi, şeffaflık (transparency)_ meselesi, bir sürü, bir sürü kavram... Hepsi son 250 yıllık tarih içerisinde Batı merkezli bir geleneğin, gazetecilik geleneğinin kendi içinde hesaplaştığı, çatıştığı, çözümlendiği, değiştirdiği; hem form, hem formatı yani hem şekli hem muhtevası. Burada kendi ihtiyaçlarına göre, toplumlarının ihtiyaçlarına, dönemin siyasal yönelimleri, dönemin sosyolojik hareketleri; toplumun yapısı, kültürü, dili, bakışı, siyasal mekanizması dahil olmak üzere hepsi buraya göre şekillenmiş. Ve biz gelip bu geleneği alıp diyoruz ki "uluslararası bir kanal kuralım ve bu kanal BBC'nin, CNN'nin ağzını kırsın." Öyle bir dünya yok. Bu tür bir sonuç için gelenek gerekiyor, hesaplaşma gerekiyor. Bunun sıkıntılarını, komplikasyonlarını yaşamış olmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde oluyor. Modernleşme tarihine baktığınızda Ortadoğu'da darbeler, devrimler, halk hareketleri, savaşlar görüyorsunuz. Bu modernleşme çadırdan gökdelene doğru olmuyor. Tarihsel bir süreklilik içerisinde yavaş yavaş büyük devrimlerle geliyor. Bugün geldiğimiz noktada diyebiliriz ki "tarafsızlık" sözcüğünü beğenmiyoruz, yerine "hakkaniyet" diyelim ya da "true forms" diyelim veya bu kavramı beğenmiyoruz, buna "sorumlu gazetecilik" diyelim. "Önleyici gazetecilik" gibi bir kavramdan bahsediyorsunuz. Önce kavramları bulabiliyoruz ama bunun ötesine geçmek istediğinizde ne yapacaksınız? Bu kavramlar haberin işlenme ve inşa edilme sürecine nasıl yansıtacak? Bu kavramın her biri sadece bir muhteva değil, aynı zamanda bir şekil getiriyor. Haber paketi olarak BBC ve CNN'den farklı bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz.

Hediyetullah Aydeniz: *SkyNews ve Channel 4'te iki haber izledim, Filistin'in öyküsünü anlatan; yerleşimcilerin işgalini, teröristlerin zorla yerinden ettiği haberlerin en azından bir iki tanesini Türk medyasından gazeteciler yapsın istiyorum. Bu temenniği içimden geçiriyorum. Standartlar bağlamında asgari uygulamalar bile şu anda karşılanamıyor.*

Resul Serdar Ataş: Buradaki asıl mesele şu; çok tekrarlanmış bir süreç hakkında konuşacağım. Şeklin muhtevayı etkiliyor olması meselesi. Mesela, Türkiye’de kılık kıyafet meselesiyle ilgili bir tartışma olduğunda bazı insanlar ‘Bu çok basit, kim ne giyer kimseyi ilgilendirmez’ diyordu. Ancak bazıları da aksine, giyilen şeyin kişinin karakterini belirlediğini ve bunun bir yansıması olduğunu savunuyordu. Dolayısıyla kılık kıyafet üzerindeki büyük tartışma, şeklin zamanla muhtevayı belirlemesi meselesidir. Habercilikte de aynı durum geçerlidir. Haberde bizim kavramımız şekildir ama bu şekil, bu sözcükler, bu kavramlar bu terminoloji haberin structure; yani bu kavramlar, bu terminoloji haberin yapısında kendini nasıl gösterecek? Bu mesele henüz üzerine düşündüğümüz, buna vakit ayırdığımız bir konu değil. Çünkü daha çok operasyonel tarafın içerisindeyiz. Yeni haber merkezleri ve organizasyon şemaları kurmakla meşgulüz. Mesela, bir haberi yetiştirmeye çalışırken bu tartışmayı gerçekçi bir biçimde yapmak için bir kafa konforu ve dert gerekir. Bu sorunun ve ihtiyacın farkında olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir araya gelip ‘bu şekil ve kavramlar muhtevayı nasıl belirleyecek?’ diye tartışmak önemli. Bu sorunun akılcılığını ve ihtiyacını hissetmiş olmak gerekiyor. Çünkü günün sonunda, haber merkezinde otonomiye ve gerçeğe sadakatle bağlı olarak kredibilitate oluşturmak en temel hedeftir. Etki yaratan bir medya önleyici haber de yapabilir, bir meseleye dikkat çektiğinde; o felakete dönüşmeden etki yaratabildiği için felakete dönüşmeden onu engelleyebilir. Etki yaratamayan medya, önleyici habercilik yapamaz. Bizim en temel meselemiz, etki yaratmaktır. Çok iyi stüdyolar ve haber merkezleri kurabiliyoruz. Organizasyon şemaları iyi kuruluyor, grafikerlerimiz çok iyi. Ancak bu şekil ve terminoloji muhtevaya nasıl etki edecek, bu henüz tartışılmış bir konu değil. Arada bir gündeme geliyor ama es geçiliyor. Gazeteciler bu konuyu yeterince önemsemiyor. O yüzden belki de hani gazeteciler sürekli bugüne...

Hediyetullah Aydeniz: *O kadar mı geriden takip ediyoruz?*

Resul Serdar Ataş: Evet, bugünün telaşı içinde gazeteciler kayboluyor. Belki akademi burada daha entelektüel bir çalışma yapabilir. Ancak gazetecilerin bu entelektüellik meselesine önem verdiğini sanmıyorum. Yıllar önce çalıştığım bir yerde bana ‘Öyle bir haber yapacaksın ki hem çoban hem üniversitedeki profesör anlayacak’ denmişti. Sonra anladım ki böyle bir dünya yok. Halkımız okumaz, bakar deniyordu. Çok az yazı ve bol fotoğraf isteniyordu. New York Times’a baktığınızda ise, bir tane fotoğraf ve geri kalanı yazıdır; çok ciddi meseleler, uluslararası meseleler, jeopolitiğe ilişkin meseleler...

Halk gazeteciyi niteliksiz eleştiriyor. Gazeteciler niteliksiz eleştirilerle meşruiyet arıyor, topu halka atıyor ve karşılıklı olarak birbirlerini aşağıya çekiyor, birbirlerini beslemiyorlar. Birbirlerinin standartlarını yükseltmiyorlar. Gazeteciler bu akademi meselesini çok önemsemiyor, önemsemezler. Nedeni şu; gazetecinin uzmanlık alanı olmadığı zaman bir meselede esaslı olmadığı, bir meselede de derinliği olmadığı zaman günübirlik bilgiyle iş yapmak zorunda. Dolayısıyla günübirlik bilginin biraz ötesine taşmış alan ise akademi. Akademi ve medya birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur ve biri olmadan öbürü de yaşayamaz. Özellikle de bu coğrafyada akademinin asıl öncü rol oynaması gerekiyor. Çünkü gazeteciler öncü rolü oynayamayacaklar. Bunun iki nedeni var. Gazeteciler, günlük haber operasyonlarının yoğunluğundan ve entelektüel derinlik eksikliğinden dolayı bu ihtiyacın farkında değiller.

Hediyetullah Aydeniz: *Anladım. Peki, TRT World’un kuruluş sürecinde bu rehber hazırlama sürecinin başında mıydınız, içinde miydiniz?*

Resul Serdar Ataş: Evet, Editorial Guide’ı ben hazırlamıştım.

Hediyetullah Aydeniz: *Editörler rehberi dediğimiz şey, kurumsal olarak Türkiye’de bir haber organizasyonunun olmazsa olmaz unsurlarından biri. Bu iş yapma pratiğine dair en azından asgari notların varlığı beklenir. Anadolu Ajansı’nın bu anlamda metinleri var. TRT’nin de açık erişimli olmasa da en azından var olduğuna dair bildiğimiz rehber metinleri var. Bu tür rehber metinler, entelektüel tartışma alanının kendisiyle ilgili ve haber formatı üretimine dair uygulama notları içeriyor. Medya ve Mülteciler temalı bir panel için 6 yıl önce Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geldiğinizde, TRT Arabia’nın başındaydınız. Ve sözünü ettiğiniz kavram üretiminden*

çok üretilen kavramın kendini haberde nasıl inşa edileceği meselesini o zaman da dile getirmiştiniz. Ama bu aslında bir haber uygulama formatı. Haber formatı üretme pratiğini profesyonellerin görev kapsamında görüyoruz. Kavram üretiminden zaten UNESCO'nun ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki diğer kuruluşların çalışmalarında ortaya çıkmış bir birikimden söz edilebilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı sonrasında "A Free and Responsible Press" diye bir rapor yayımlanıyor. "Tekrar Faşizm ve Nazizm deneyimi yaşanmayacağı bir dünya mümkün müdür? Bunun için acaba gazetecilerin ne yapması lazım? Basın özgür olduğu kadar sorumlu olsun." diye bir ilkeler manzumesi çıkıyor. UNESCO'nun 1980'lerin başında yayımladığı "Many Voices, One World" diye bir raporu var. "Yeni, daha etkili, daha adil bir uluslararası enformasyon ve iletişim düzenine doğru" alt başlığını taşıyan bir rapor. Sadece oradaki çerçeveleri bile haber pratiğine, haber kurgumuza yansıtılabilecek soykırım düzeyindeki katliamların haberleştirilmesi için iyi bir sonuç çıkabilir. Kavram üretiminin ötesinde haber kalıplarının ve terminolojilerinin üretimine ihtiyaç var sanki. Akademik anlamda zaten yeterince materyal var. Bunu gördükçe haber merkezlerinin rehber metnine, haber formatına, bir haber kalıba dönüştürmek için haber kuruluşlarının elinde yeterince oluşmuş bir akademik birikim var zaten. Burada bir şey üretmesi ile doğrudan uygulama alanına denk gelen duruma işaret etmek istiyorum. Yani biraz rehber hazırlama sürecinin içinde bulunmuş, başında bulunmuş ve Türkiye'nin İngilizce yayın yapan uluslararası ilk televizyon kanallarından bir tanesinin sürecinin parçası, aktörü ve yöneticisi olan birisi olarak bu tür uygulamalı rehber metinler meselesiyle ilgili ne söylersiniz?

Resul Serdar Ataş: Şimdi, Editorial Guide meselesi; bu bizim buluşumuz değil. Yani hani "bunu ben buldum" gibi bir durum yok. Öyle bir şey anlaşılmasın. Büyük medya kuruluşlarının tamamında olan bir metindir.

Hediyetullah Aydeniz: Yani uygulama açısından Türkiye'de TRT World'un uygulama pratiği olduğu için Anadolu Ajansının bazı çerçeveleri var; evet olan bir şey.

Resul Serdar Ataş: Anadolu Ajansı'nın, Reuters'ın, AFP'nin öyle bazı çerçeveleri var.

Hediyetullah Aydeniz: The Guardian haber departmanı ile ilgili raporlar çıkarıyor.

Resul Serdar Ataş: Bu aynı zamanda yaşayan bir organizma. Günlük ihtiyaçlar ve gelişmeler oluyor. Dolayısıyla, bir editoryal kılavuz hazırladık ve bu kılavuzun sonsuza kadar aynı kalması mümkün değil. Gelişmeler oldukça, tekrar tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ancak bu kılavuzda herhangi bir maddenin değiştirilmesi, ciddi bir editoryal ekibin tartışmasını ve ortak onayını gerektiriyor. Türkiye'de bu pek yoktur. Anadolu Ajansı'nda da bu kılavuz, o dönemde El Cezire'den ayrılan bir ekip tarafından oluşturuldu. Temel mesele, haber merkezinin ortak bir dili olması gerektiğidir. Farklı vardiyalarda, farklı arka planlardan ve anlayışlardan gelen insanlar çalışıyor. Dolayısıyla, bir haberi anlatırken ortak bir dil kullanmak önemlidir. Örneğin, Karabağ'ı veya Kıbrıs'ı anlatırken, HDP'yi tanımlarken veya Türkiye'de MHP'yi tanımlarken nasıl bir dil kullanılacağı belirlenmelidir. Örneğin, BBC "ultranationalist" derken, diğeri "far-right nationalist movement" diyor, başka biri farklı bir terim kullanabilir. Milliyetçilik sözcüğünün İngilizceye tercüme edilirken "nationalist" mi tercih edilmesi gerektiği belirlenmelidir. Bizim konteksimizde milliyetçi kelimesi daha çok vatansever anlamında mı kullanılıyor?

Birleşmiş Milletler meselesinde soykırımın nasıl tanımlanacağı da önemlidir. Srebrenitsa'daki olaylar bana göre soykırım olabilir ama bir İtalyan'a veya İngiliz'e göre olmayabilir. Hocalı'yı nasıl tanımlayacağız? Terör nedir, terörist kimdir? Bu konuların her biri haber merkezlerinde tartışılmalıdır. Asker nedir? "Fighter" kelimesi ne zaman kullanılacak? Her bir sözcüğün yükü ve tarihi vardır. Bu nedenle, belirli bir terminolojinin benimsenmesi gerekiyor. Herkesin aynı tarzı kullanabilmesi için, sistemin vardiya ve haber türünden bağımsız olarak işlemesi gerekiyor. Önemli olan o gün çifte kimin vardiya olduğu, hangi haber türünün olduğu, hangi prodüktörün olduğundan bağımsız olarak sistemin işlemesi gerekiyor. Gelen herkesin takip etmesi gereken bir sistem ve kavramlar dizisi olmalıdır. Bu sistem, binanın güvenlik görevlisinden genel yayın yönetmenine kadar herkese açık olmalıdır. Sürekli değişen ve dönüşen bu metin, haber merkezinde ortak bir dil oluşturur ve eğitici bir rol oynar.

Yıllar önce, El Cezire'ye yeni başladığımda; junior gazeteciliğim döneminde, çok heyecanlıydım. O dönemde gerçekten sorularınız olur ve cevaplar ararsınız. Cezire İngilizce'nin haber direktörüne başarımın sırrını sorduğumda, "duruş (attitude)" dedi. Türkiye'de tarafsızlık genellikle duygusuzluk olarak algılanır. İyi ve kötü arasında nötr olmak, zalim ve mazlum arasında nötr olmak doğru değildir. Bir insanın vicdanıyla çelişen bir gazetecilik yapıyorsa, yanlış yapıyordur. Katille maktul, zalimle mazlum arasında eşit mesafede duruyorsam, yanlış bir iş yapıyorumdur. Tarafsızlık ilkesi yanlış anlaşılmalıdır. Tarafsızlık, doğruyla yanlış arasında nötr kalmak anlamına gelmez.

Böyle algıladığınız için uygulamadaki sıkıntı ortaya çıkıyor. Ama bu şu demek değil, üstat Cemil Meriç; "tarafsızlık, namussuzluktur" demiştir. Dolayısıyla da bunu çöpe atalım değil. İlkesizlik daha beter bir komplikasyon getirir çünkü. Şimdi attitude peki duruş. Haber merkezlerinin forması, kokusu olur ya. Mesela bir insan niye BBC izler de CNN izlemez ya da niye CNN izler de El Cezire izlemez ya da El Cezire'yi neden izler de Channel 4 izlemez ya da Channel 4 izler de niye Fox izlemez? BBC, CNN, SKY, El Cezire gibi kanalları izlerken, editoryal rehber değil, duruş ve karakter fark yaratır. Duruş böyle çok rahat tanımlayabileceğimiz mesele değil.

Türkiye büyük bir uluslararası kanal kuruyor. Ben TRT World'de direktörlük yaparken birçok yere böyle konuşmacı olarak davet edilirdim. Ne yapmak istiyoruz, ne ediyoruz çok anlatıyordum ama en korktuğum soru şuydu. "TRT World'e ne gerek vardı?" O kadar asil, o kadar gerçekçi bir soru ki bu. Yani BBC var, CNN var, SKY var El Cezire var TRT Word'e neden gerek var? TRT World'e neden ihtiyaç olduğu sorusu, bu duruş meselesiyle ilgilidir. Duruşunuz yoksa etkiniz ve "unique"liğiniz de yoktur. El Cezire'nin farkı, muhabirlerinin söylediklerinin ötesinde genel duruşudur. El Cezire'yi farklı kılan genel resmidir. Mesela El Cezire'nin bir haberini izlediğiniz zaman çok da içinize sinmeyebilir. Sinirle nebilir, kızabilir hatta ekrana kafa atmak isteyebilirsiniz. Kimisi izlediğinde o ekranı kucaklamak ister ama zaten koku dediğiniz şey, karakter dediğiniz şey ya da kanalın duruşu dediğiniz şey 1-2 haberle oluşan bir şey değil. Bir haberle oluşan bir kimlik değil, süreç içinde inşa edilen bir karakterdir. Editoryal kılavuz, bu duruşun bir parçasıdır. Ancak bunun ötesinde, bir kültür oluşturulması gereklidir. Editoryal Guide buna bir giriş yapmaya çalışıyor. Bizim duruşumuz budur. O yüzden herkes lütfen bu terminolojiyi bu editoryel kavramları kullansın. Soykırım yani genocide kelimesini ancak şu koşullar için kullanıyoruz. Böylece bir duruş, bir koku oluşturma. Yani bu konunun bir kimliği (identity) olsun meselesinde bu bir giriş düzeyidir. Ama bunun daha ötesi için kültürün oluşturulması gerekir.

Hediyetullah Aydeniz: *Ekleyeceğimiz bir şey yoksa, izninizle katılımcılardan 1-2 soru alalım. Direniş, işgal, terörist, yerleşimci, sömürge devleti gibi terimlerin haber metinlerine dahil edilmesi gereklidir. Amerika ve Batı'da 750 gazeteci, etnik temizlik ve soykırım kavramlarını kullanarak bir bildiri/açık mektup yayınladılar. Haberciler hem faili hem de olaya adını vererek habercilik yapınlar diye bir tepki de ortaya koymuşken, bence istisna olmaksızın sürecin bizatihi kendisi yani Gazze'deki 7 Ekim sonrası yoğunlaşan, hızlanan ve derinleşen soykırım uygulamalarının ötesinde Filistin'de yaşananın soykırım olduğu, soykırımcı devletin de adının ve diğer unsurlarıyla beraber haberlere dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela yerleşimcilerin terörist olduğuna dair tanımlar ve onların hepsini dahil ederek değil, belki burada ayrımlar girebilir. Tam da dediğiniz hem iç tutarlılığı olan ama aynı zamanda gerekçelendirilmiş prensiplerle bunların artık haber formatına yansıtılması gerekir. Uzun uzun rehber metinler hazırlamanın ötesinde haber kalıplarını üretirken aynı zamanında haberin ilkelerini de yazıp kamuoyuyla paylaşan bir habercilik pratiğine ihtiyaç var. Sözüünü ettiğiniz o etik duruşa, davranışa, o kokuyu da yansıtacak bir haber pratiğinin ortaya çıkmasının acil ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Belki siz de bu konuda bir şeyler söylersiniz ama bunları geçiş cümlesi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi katılımcılardan Ali Hasan Hamut'un sorusunu alalım.*

Ali Hasan Hamut: *Resul Bey, aktardıklarınız için teşekkür ederim. Mevcut durumun halini de görmemiz açısından hem de klasik bir muhabirden öte üst perdeden bir okuma da yaptığımız için çok sağolun. Bir sözü-*

nüze çok takıldım. Küçük bir sorum var. Kameranın gücünü aşacak bir anlatının olmadığını söylediniz. Bu durum dünyanın herhangi bir yerindeki savaşlar için de geçerli mi? Yoksa sadece Ortadoğu için mi geçerli?

Resul Serdar Ataş: Kameradan kastım üstünlüğü, anlatı kurma becerisi, kurucu anlatı. Bunun sahibi değilsin. Böyle artist bir cümle kurmak istiyorum. Yerleşik, global ve emperyal medya dilini hem bir taraftan kıracaksınız hem de marjinalize olmayacaksınız. Bu dolu tası, eğri tutup dökmemeye çalışmak kadar zor bir görev. Çünkü siz global, yerleşik ve emperyal medya diline meydan okuduğunuz andan itibaren başınıza gelecek ilk şey marjinalize edilmek olacak. Şimdi buna tek bir yerde meydan okuyabiliriz. Az önce bahsettim, neye, hangi argümantasyonla giderseniz gidin bu tespit edilebilir. Ama kamerayı dikerseniz ve gösterirseniz şansınızı yükseltmiş olursunuz. O yüzden elimizdeki en büyük silah kameramız çünkü en az (distort edilecek) çarpıtılabilecek olan şey sahanın gerçekliğidir. Eğer onu gösterebilirseniz, şansınızı arttırmış olursunuz. Yoksa kameranın göstermesi her şey demek değil, onu bile dispute ediyorlar. Ama günün sonunda yine hâlâ anlatı yeteneği sende olmadığı için, kurucu anlatı sende olmadığı için, anlatıyı elinde tutan güç sen olmadığı için, bilgiyi, enformasyonu yöneten sen olmadığı için... Öte taraftan da iddian var. Bu global, emperyal medya dilini kırmak, bunun ötesine gitmek istiyorsun. Onun yaratacağı komplikasyonlar var. Ama biliyorsun ki, üstüne düşecekler ve seni marjinalleştirecekler. Henüz o entelektüel kapasitede değilsin. Henüz o entelektüel mobilizasyonu yaratamıyorsun. Yapabileceğin şey kamerayla göstermek. Gerçeğe sadakati doğrudan vermiş olman bunun başka güçlü tarafını oluşturuyor. Kamera en azından yanılmaz. Yani kameraya inandığın zaman gerçeğe sadakat gösteriyorsun. Kamerayı nerede tuttuğun, nereye tuttuğun ayrı bir meseledir. Ama mümkün olduğunca çok dokümanite edebilmek. Bu yüzden normalde televizyon ekranlarında çok parçalı yapı iyi değildir. Çok böyle kalabalık bir ekran hissi yaratır, kaybolur. Ama özellikle tarih kırılıyorsa, gerekiyorsa belli hassas zamanlarda ekranı birkaç parçaya bölme, yoğun olarak özel coverage yaptığınız yani özel yayın yaptığınız alanlarda birkaç açı ayrı ekranlardan/ pencerelerden akmaya devam etsin. Neyi tartışsanız tartışın arkadaşı oluyor. Biden konuşma yapıp "İsrail'in kendini savunma hakkı", "İsrail, sivilleri zaten gözetiyor", "Ortadoğu'daki demokrasi" falan dediğinde sen ekranında canlı bir biçimde; şu an, şu saniye, o bombaların akışını, binaların, yerleşim yerlerinin, hastanelerin vuruluş anını gösteriyorsan Biden istediğini söylesin. Burada kamera bir şey anlatıyor. Ama Biden ile sözlü tartışmaya girerseniz kuvvetle muhtemel marjinalize olacaksınız ve kaybedeceksiniz. Ben kamerayı gösteriyorum; diyorum ki en azından benim kameram var. Sen konuşuyorsun ama burada da kamera konuşur. O yüzden kamera açık kalmalıdır. Bu da ancak sahada var olmakla oluyor. Sadece bu mesele için değil. Her haberde sahada olmanız gerekiyor ki, gerçeğe sadakatınızı gösterebilesiniz. Gerçeğe sadakatınız yoksa siz aktivizm yapıyorsunuz. O yüzden "Ortadoğu aktivizmi var ama Ortadoğu gazeteciliği yok" derken kastım bu. Hemen hemen her konuda aktivizm yapıyoruz. Ama aktivizm çok rahatlatıcı da olsa uzun vadeli sonuç doğurmuyor. Bu arada aktivizmi küçümsemiyorum; bana sorarsanız aktivizm oldukça önemli. Ama bizim mesleğimiz aktivist mesleği değil. Yoksa aktivistleri ve aktivizmi küçümsemiyorum. Aktivistlerin ve aktivizmin dünyayı değiştirebileceğine, birçok yerde de değiştirdiğine inanıyorum. Ama mesleğimizi aktivizme dönüştürürsek burada ilk feda edeceğimiz şey gazeteciliğin namusudur, gerçeğe sadakattir.

Serkan Bayrakçı: Çok teşekkür ederim paylaşımınız için. Benim sorum genel olarak şöyledir, "doğrulanmış haber, haberin doğrulanması gazetecinin namusudur" diye bir ifade kullandınız ki kesinlikle katılıyorum. Biz akademide haberin doğrulanmasına yönelik çeşitli rehberler yayınlarken, öğrencilere bununla alakalı bilgi verirken zaman zaman şunun tartışması oluyor: "Haber doğrulama tüketicinin, vatandaşın görevi midir yoksa gazetecinin görevi midir? Yani burada görev kimindir diye tartışmalar oluyor. Hem profesyonel olarak meslekte çalışmanız hem de entelektüel birikiminize güvenerek öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.

Resul Serdar Ataş: Tartışmasız bir biçimde gazetecinin görevidir. Çünkü gazeteciyi herkes manipüle etmek ister. Politikacı manipüle etmek ister. Vatandaş manipüle etmek ister. Herkes manipüle

etmek ister. Çünkü onun söylediğinin etki yaratacağına inanır. Dolayısıyla “vatandaş niye doğru haber vermemiş, falanca bunu söylerken niye acaba yalan söyledi?” gibi itirazlar insani olabilir ama mesleki sorumlulukla bağdaşmaz. Dolayısıyla burada sorumluluk tartışmasız bir biçimde gazetecindir.

Hediyetullah Aydeniz: *Mesleğin vazgeçilmez yanı Double Check ilkesi tam da bu aslında. Yayınlanmadan önce en az 2 kaynaktan haberi doğrulama prensibi, en azından norm olarak uygulanmalı.*

Resul Serdar Atas: Bir şey daha söyleyeyim. Özellikle mesela sosyal medyanın bu kadar güçlü olduğu bir dönemin gazetecileriyiz. Ne yaparsanız yapın sosyal medyanın hızına yetişemiyoruz. Herhangi bir mesele ilk olarak sosyal medyada çıkıyor. Dolayısıyla özellikle televizyonculuğun; konvansiyonel medyadakilerin her gün karşılaştıkları bir sorun. Herhangi bir şey olurken önce Facebook’a, Twitter’a, Instagram’a bakılıyor. Peki, sana gelinceye kadar süreç ne olmuştu, insanlar orayı izleyecekler. Çok temel bir ilke: *hız ile gerçek arasında kalırsanız tartışmasız biçimde gerçeği tercih edeceksiniz.* Gerekliyse birkaç saat, birkaç gün gecikebilirsiniz. Ama gerçeğe ihanet edemezsiniz? Gecikme affedilebilir bir şey ama gerçek dışı reporting yapmak, gerçek dışı bir bilgiyi aktarmak ihanettir; net ihanettir. O yüzden gerçeğe hız arasında kaldığımız zaman kuşkusuz gerçekten yana tavır takınmak zorundayız. Bu gazeteci hızlı olmamalı demek değil elbette mümkün olduğunca haberi hızlı vermeli ama birincil derecede sorumluluğu doğru bilgiyi vermek. Dolayısıyla mekanizmayı da kültürü de mutlaka buna göre kurmak gerekiyor. Burada bir başka mesele sosyal medyadan konvansiyonel medyaya geriye ne kaldığıdır? Yani her şey var. Çok rahat Twitter’a, Facebook’a girip; ne oldu ne bitti binlerce video, Tweet paylaşımları... Bilgiler saçılmış, her tarafta dönüp dolaşıyor. Size iki tane şey kalıyor. Birincisi; *Fact* yani *doğrulanmış gerçek*. İkincisi; *derinlikli bilgi*. O yüzden sanılanın aksine konvansiyonel medya organları sosyal medya gibi olmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki, aksine bize kalan tek sermaye sosyal medya gibi olmamak. Çünkü dikkat edin; mesele eğer ciddiye insanlar ekrana gelmeye başlıyorlar ve anlamlandırmak istiyorlar. O yüzden konvansiyonel medyaya kalmış sermaye, doğrulanmış ve derinlikli bilgidir. Doğrulanmış bilgi tartışmasız bir biçimde vatandaşın sorumluluğu değil, gazetecinin sorumluluğudur. Vatandaş ideolojik ya da duygusal olarak durduğu yerden, bir menfaat gördüğü ya da birisine kızdığı için; yani çeşitli nedenlerden dolayı manipüle edebilir. Vatandaş seni manipüle etmeye çalışıyor, manipüle etti diye suçlu değil. Bunun gerçekliğini doğrulamak gazetecinin boynunun borcudur ve bir gazeteci kaynağının yalanına sığınamaz. “Kaynağım bana yalan söylediği için ben bunu...” dediğin andan itibaren zaten siz kapıyı aralamış oluyorsunuz. Tamam, kapıyı aralıyorsunuz, bundan sonrasının sonu yok. “Kaynağım bana yalan söyledi. Ben aslında doğrunun peşindeyim ama kaynağım bana yalan söyledi. Ne yapayım ama bana böyle denildi.” İşte zaten tam da sana öyle denildiğinde bunu report yapmadığın için gazeteci oluyorsun. O ince bir çizgi zaten. Yani dedikoduyla gazetecilik arasındaki fark bu zaten.

Hediyetullah Aydeniz: *Müsaadenizle burada dediğinizi destekleyecek akademik çalışmaların sonucunda ortaya çıkan küçük bir bulguyu da paylaşayım. Sonra katılımcılardan gelen bir soru var, onu yönelteceğim. Oxford Reuters Dijital Gazetecilik Enstitüsü’nün her yıl yayınladığı raporların sonrasında 2000’lerden 2016 yılına kadar sosyal medyanın haber kaynağı olarak kullanımının trendi olumlu yönde yukarıdayken son 6 yıldır aşağıya doğru inmiş durumda ve Avrupa Konseyi 2016 - 2017 yılında yayınladığı bir raporda Information Disorder kavramını öne çıkardığı veya pandemi ile beraber Dünya Sağlık Örgütü’nün infodemi şeklinde ifade ettiği; aslında enformasyon salgınıyla mücadele konusunda ana amaçlardan bir tanesi medyayı güçlendirmek yani habercilik sektörünü güçlendirmek. Aslında son 6 yılda hem sosyal medyanın haber kaynağı olarak kullanımının düşüşte olduğu, aynı zamanda bu mesleğin güçlendirilmesinin zorunlu bir ihtiyaca denk geldiğine dair akademik tartışmalar kısmında da bir paylaşım yapmış olayım. Tam da dediğinizi destekleyen bir şey.*

Adnan Karakaş: *Kameranın açık olmasından kastınızın ne olduğunu elbette anlıyorum ama diğer taraftan düşünüldüğünde kamera mevcut global medya anlatısının bir parçası değil mi? O anlatıyı güçlendiriyor mu? Yeni anlatıyı oluşturmaya yerelden başlayarak marjinalikten korunmak mümkün değil midir?*

Resul Serdar Ataş: Bu doğru. Ben yerelle global arasındaki çizginin çok inceldiği kanaatindeyim. Artık haberi eskisi kadar rahat, net biçimde yerel ve global olarak kategorize edemiyoruz. Elbette kameranın gücü, kamerayı açık tutmak derken de bu böyle. Bizim bulduğumuz dahiyane bir fikir değil. Zaten Adnan'ın referansta bulunduğu o global medyanın, mecraların aynı zamanda güçlerini üzerine inşa ettikleri yer. Kameranın nereyi gösterdiği de çok önemli. Bunu açmadan; basitçe söylemişim. Kameranın nereyi gösterdiği oldukça önemli. Ama günün sonunda evet o kullanıyor ve anlatısını da bunun üzerine kuruyor. Hem anlatısı güçlü, anlatının sahibi, üreticisi o hem de kamerayı istediği yere diktiği için iki kat güçlü olmuş oluyor. Biz henüz o anlatıyı kırabilecek güçte değiliz. Dolayısıyla geriye bir kamera kalıyor bize. Adnan'a katılıyorum orada: uluslararası medyanın da zaten kendi üzerine inşa ettiği iki alan var: o kamerayı nereye diktiği, o kameranın kendisi aynı zamanda anlatı yani narrative. Bizim anlatı konusunda henüz sıkıntılarımız olduğu için o kamera şu an için en azından elimizdeki tek şey. Yoksa ben kamera tek çözüm demiyorum. Yani bizim şu anda elimizden gelen o. Bari kameraya sahip çıkalım diyorum. Bari gerçeğe sadık kalalım ki bir kredibilite oluşturalım. Bari kameramız açık kalsın ve dokümanite edebilelim. Ama sahada olmadığın zaman o da yok. Çünkü ajans da haberi size belli bir süzgeçle gönderiyor. Az önce bir meseleden bahsettim; yaptığım haber şayet beni vicdanıyla, kalbimle karşı karşıya getiriyorsa bir sıkıntı vardır. Dikkat ederseniz çok kişisel bir referansta bulunmuş oluyorum. Hani biz profesyoneldik? Yıllar önce Bosna Hersek'te bir senaryo üzerine deployment'taydım. Çok çarpıcıdır benim hayatımda; ben de zaman zaman anlatırım. Senaryo da şuydu; çalışmalarından bir tanesi eğer Balkanlar'da bir savaş olursa biz hazırlıklı mıyız? Zaman zaman birçok senaryo çalışılır. Ne yapacağız? Biz gittik sanki savaş varmış gibi paketler hazırladık, deployment'lar yaptık. Yani hazır olalım haber merkezinin refleksleri oluşsun, kriz yönetme becerisi olsun diye. Neyse biz haberleri bitirdik ama henüz süremiz bitmedi. 3 hafta sonra döneceğiz. 2 haftanın sonunda tükettik malzemeyi. Ne yapalım, ne edelim, haber bakalım derken bizim Bosna Hersek'te yerel fixerlerden biri dedi ki Drina Nehri galiba (yanlış isim veriyorsam lütfen arkadaşlar beni düzeltsinler) savaştan sonra bu nehrin üzerine bir köprü kuruldu. Boşnaklar oraya gidip her yıl bin tane karanfil bırakıyorlar. Her karanfil bir kurbanı sembolize ediyor. Olay şu; Sırplar nehrin kıyısına bir tane esir kampı kuruyorlar ve ince bir duvarla ya da perdeyle bu kampı ikiye ayırıyorlar. Bir tarafına kadınları perdenin ya da ince duvarın öte tarafına da erkekleri yerleştiriyorlar. Bu süre içerisinde kadınlara düzenli ve sistemik biçimde her gün birkaç kez tecavüz ediliyor. Erkekleri de düzenli ve sistemik biçimde işkencelerden geçiriyorlar. Bu işkenceler ya da tecavüzler altında ölenlerin cesetlerini kamptan sürükleye sürükleye nehre bırakıyorlar. Bin adam öyle kaybolmuş. Boşnaklar da gidip her bir kurbanı sembolize eden bir karanfil bırakıyorlar. Şimdi hikayeye bak. Biz de gittik, çok acı, çok dramatik olan bu hikayeyi çekelim istedik. Gittik; konuşmalar yapıldı. Köprüye birkaç siyasi gelmiş, 150, 200, 300 adam toplanmış. Biz de çekimler yapıyoruz; siyasiler konuşuyor, onlardan sesler alıyoruz. Paketler yapacağız. Karalar giyinmiş bir kadın, yanılmıyorsam adı İlyasa Hanım, ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. O geldi ve konuşmaya başladı; "kamp tam şuradaydı" dedi. Köprü'nün üstünde kıyıdaki yeri gösteriyor, "O kamp oradaydı. Ben o kampta 9 ay kaldım ve 9 ay boyunca bana her gün defalarca tecavüz ettiler. Bana tecavüz edilirken, ben kocamın da oğlumun da çığlıklarını duyuyordum. Perdenin ya da duvarın öte tarafında işkenceler altındaki çığlıklarını duyuyorum. 9 ay bu böyle devam etti. Sonra savaş bitti. Ben o kamptan çıktım; oğlum ve kocam işkenceler altında öldürülmüşlerdi. Cesetlerini alıp tam bu nehre bıraktılar. Şimdi benim bayramda seyranda gidip ziyaret edebileceğim bir mezarları bile yok. Savaşın üstünden neredeyse 20 yıl geçti. Ben ilk kamptan çıktığımda keşke onlar yaşasaydı. Keşke oğluma bir daha sarılabilsedim diye düşündüm ve üzüldüm" dedi. "Ama şimdi diyorum ki iyi ki ölmüşler, en azından onlar kurtuldular. Çünkü ben 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ her gün tecavüze uğruyorum. Hala her gün onların çığlıklarını duyuyorum." Hikayeye bak. İnsan bir yönüyle böyle yücelebilir, bir yönüyle de böyle aşağılık bir şey olabilir mi? İnsanın tahayyülünü bile zorlayan bir hikaye. Benim kanım dondu. İnsan nasıl bu kadar aşağılık olabilir? Sonra karanfiller bırakınca ben de karanfillerden bir tanesini aldım, nehre bi-

rakacağım. Uluslararası gazetecilerden bir tanesi kolumu tuttu, “Ne yapıyorsun?” dedi. “Kurbanlar için herkes karanfil bırakıyor, ben bir karanfil bırakacağım” dedim. “Ama sen böyle yaparsan tarafsızlığını kaybetmiş, taraf olmuş olursun” dedi. İşte az önce bahsettiğimiz o kavramlar meselesi, taraf, tarafsızlık, nötr olmak, zalimle mazlum arasına, katil ile maktul arasında, tecavüzcüyle tecavüze uğrayan arasında eşit mesafede durma meselesi böyle algılıyor. Adnan Karakaş’ın sorusuna dönersek elimizde kalan tek şey *gerçeğe sadakat*. Kamerayla gösterebilmek. Ama günün sonunda o kamerayı nereye diktiğin de senin kişisel hikayen aynı zamanda. Geldiğim background itibarıyla; bu hem sosyolojik olabilir, ekonomik sınıf olabilir, geldiğim değerler manzumesi olabilir... Ben bu karanfili bırakmam gerektiğini hissettim ve bıraktım. O, bu karanfilin bırakılmaması gerektiğini düşünüyor. Peki ikimiz de gazeteciyiz, ikimiz de uluslararası kurumlarda çalışıyoruz; niye tercihlerimiz ayrılıyor? Dolayısıyla o haber süzgeci insanların kişisel tecrübelerine mutlak surette ayrılamaz. Belli oranda mümkün olduğunca törpülersiniz ama mutlak surette ayırmak mümkün değil. O yüzden o kamerayı kimin, nereye diktiği meselesi de var. Adnan’ın referansta bulunduğu haber merkezleri, gazeteciler, bunlar belli yerlere dikiyorlar. Ama diyorum ki, biz de kameralarımızı açık tutalım. Her neyse, orayı en azından gösterebilelim. Çünkü bu anlatıyı kurma meselesinde zaten dezavantajımız var. Dolayısıyla en azından kamerayı kaybetmeyelim. En azından bu yapılabılır bir şey. Evet bedeller ödeniyor ama en azından o kameralar dökümante etsin. Çünkü o kamera, en azından tartışılabilen (disputable) bir şey.

Hediyetullah Aydeniz: *Teşekkür ederim. Sizi de baya yorduk. Müsaadenizle 1-2 soru daha alalım. Soru sormak isteyen var mı? Aramızda gazeteci arkadaşlar da var. Haydar Bey, bir şey söylemek ister misiniz? Hoca arkadaşlarımız da var.*

Haydar Şahin: Anadolu Ajansı Tahran’dan bağlantıyorum. Resul Bey iyi bir konuşma oldu, teşekkür ederiz. Resul Bey sahada olmanın önemine dair şeyler söyledi. Sahada olunca bunları görmek daha rahat olabiliyor yani bir basın açıklamasında dahi varlığı kullanılacak olan kelimeyi seçmelerine sebep olabiliyor. Ya da yerel basının sizinle alakalı bir soru sorarken nasıl bir tavır alması gerektiğini belirleyebiliyor. Sahada çalışmanın tabii kendine göre zorlukları da var. Kamerayı açık tutalım ama işte mesela maalesef biz İran’da kamerayı açık tutamıyoruz. Her şey izne tabi, resmi programlarda dahi bir sürü prosedürden geçmek gerekiyor. Medya kuruluşları maalesef burada yer almıyor. Bunun yerine devlette kendilerine çalışan kişilerle belli bir işbirliğine girebiliyor. *İsmi belirtilmeyen bir kaynağa göre* diye verilen haberlerin büyük çoğunluğu sahada ya da orada olmanın vermiş olduğu cesaretle sorulan sorular değil de kendilerine direkt uçurulan haberlerle gerçekleştiğini görebiliyoruz. İsim vermeyeyim. Yani herhangi bir cüssesince yapabildiği, gayret ettiği kadarıyla bir şeyler yapabiliyor.

Hediyetullah Aydeniz: *Haydar Bey’den de bir bütün olarak sahanın önemini duyduk ama sonraki kısımlarda internetten dolayı ses gitti. Katkı için teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle son soru olarak şunu sorayım: İsrail’in derinleştirdiği soykırım gidişatına yönelik sadece Gazze değil bütün Filistin coğrafyasını dikkate alarak Batı Şeria, Kudüs, diğer komşu ülkeleri de dikkate alarak gidişatla ilgili habercilik noktasında neler söylersiniz? İkincisi bu oturuma konuk ettiğimiz misafirlerimize yönelik son sorumuz şuydu: Meslek eğitimiyle ilgili neler söylersiniz; işin akademi tarafı da var ve mesleki boyutu var. Sözüünü ettiğimiz mesleki normların, objektif/nesnelik meselesindeki gibi bunu ayağımıza dolanması işin bir boyutu, bir diğer boyut ise aslında iletişim fakültelerindeki eğitim unsuru. Akademiyle ilgili acaba siz sahadan neler söylersiniz?*

Resul Serdar Ataş: Sizin sorunuza; akademi ne yapabilir, nasıl bir katkıda bulunabilir? sorusuna kısmen cevap verdim. Ben iletişim fakültesinden mezun olmadım. İletişim fakültesinde bulunmadığım için İletişim fakültesindeki müfredat tam olarak nasıl bilmiyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmuyorum. Yani isterdim. Hakikaten bilmeyi isterdim. Gazeteci olarak iletişim fakültelerinde eğitimin nasıl olduğunu bilmek isterdim.

Hediyetullah Aydeniz: *Sizin önünüze gelen gazeteci adaylarını, gazetecileri ve saha ihtiyaçlarını dikate alarak; “Şunlar da olsa iyi olur” anlamında da olabilir.*

Resul Serdar Ataş: Şöyle bir temel sıkıntı var. Burada çok önemli bir grup isteyerek, bir idealizm ile iletişim fakültelerine geliyor. Fakat Türkiye’de birçok meslekte aynı zamanda benim alanımla ilgili de bu böyle. Lütfen bunu kimse yanlış anlamasın. İnsanlar puanlarının yettiği yerlere göre üniversite tercihlerinde bulunuyorlar. Böyle bir gerçekliğimiz var. İşte diyelim ki puanım yetiyorsa işte X bölümüne gireceğim ama yetmediği için Y bölümüne gidiyorum. Bunun içerisine benim alanım da dahil olmak üzere; Edebiyat, Tarih, İletişim, bir sürü alan dahil. Burada bir sıkıntı var; temelde yapısal sıkıntı nedir? İnsanlar daha rahat iş bulabilecekleri, daha çok para kazanabilecekleri bölümleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla iletişim fakültesine gerçekten isteyerek gelen insanların oranı ne kadardır? Yoksa puanı buraya yettiği için mi iletişim fakültesinde? Geldikten sonra bölümünüzü sever, bölümünüzün önemli olduğuna inanırsınız ama günün sonunda buraya ne kadar bilinçli geldiniz? Temel mesele bu. Ben bunu bir sıkıntı olarak görüyorum. İletişim fakültelerini tercih eden öğrencilerin acaba yüzde kaç gerçekten ilk tercih olarak veya gerçekten isteyerek, hedefleyerek geliyor? Yani bundan 100 puan daha fazla almış olsa da buraya gelecek kaç öğrenci var? Bu çok kıymetli bir mesele.

İkincisi; teorik tartışmalar, teorik dersler, iletişim fakültelerinde çok iyi geliyor ve çok da kıymetli bu arada. Yani muazzam kıymetli. 5N1K’nın önemini sabaha kadar anlatırım. Ben 5N1K’yı iletişim fakültesinde almadım ama mesleğim içerisinde anlattığımız hikayelerin hepsi neredeyse dönüp dolaşıp oraya çıkıyor. Aslında çok beylik bir klişe 5N1K ama muazzam önemliymiş. İnsanın yaşı ilerledikçe bunun önemini daha çok hissediyor, farkına varıyor. Ama bu süreç içerisinde de iki tane temel mesele, birincisi gazetecilerin yani iletişim fakültelerinde okuyan gençlerin çok daha fazla haber merkezleriyle entegre olmaları gerekiyor. Yani bu staj meselesi her meslekte var ama iletişim fakülteleri için bu çok daha kolay bir mesele. İletişim fakülteleriyle medya organizasyonları arasında ayrıca organik bir ilişki; çok geçişken bir ilişki olmalı. Bu çok daha kolay olmalı. Ben çokça haber merkezinde çalıştım ama bir dönemde staj yapan 2-3-4-5 adam görürsünüz. Bir dönem içerisinde bunun yüzlerce olması lazım. Çünkü Türkiye’de binlerce iletişim fakültesi öğrencisi var. Gazeteciliğin günün sonunda bir okulu yok. Eğer okulla olunan bir meslek olsaydı iletişim fakültelerinden çıkanların iyi gazeteci, olmayanların da kötü gazeteci olması gerekirdi. Çünkü bu tıp fakültesi, mühendislik fakültesi veya teknik bir alan değil. Günün sonunda editoryal bir alan. Yani bizim mesleğimizde bir adamın belli bir kapasitesi, ilgisi/alakası varsa 6 ayda belli bir norma ulaşır zaten. Bu uygulamalı bir meslek. Sadece teorik bir meslek değil, uygulaması olan bir meslek. Tıpkı tıp gibi mesela tıp, hukuk uygulaması olan meslekler. Mühendislik gibi uygulaması olan meslek. Mesela tarih uygulaması olan bir meslek değil. Siz bir tarihi olayı anlatırsanız, analiz edersiniz ama olay yeniden yaşanmıyor. Ama gazetecilikte gördüğü her şeyi pratikte uygulayacak. Çünkü uygulamalı bir meslek. Dolayısıyla bu uygulama alanı için iletişim fakülteleriyle haber merkezleri arasında çok daha geçişken, çok daha organik ve çok daha fazla insanın staj yapmasına imkan tanıyacak büyük bir işbirliğinin olması gerekiyor. Bu gençlerin henüz öğrenciyken haber merkezleriyle tanışması, haber merkezlerinde zaman geçirmesi gerekiyor. Bu benim ilk önerim. İkinci mesele de şu: TRT World döneminde bize yetiştirilmek üzere junior gazeteciler alınmıştı. Biz ilgi alanlarını belirlemek için bir assessment yapmaya çalıştık. Neyi, ne kadar takip ediyorlar? Çok basit sorular sorduk. Sonrasında bunu abartanlar oldu da... Biz haberciyiz, günün sonunda gömlek satmıyoruz. Haberci olmak ne demek? Aynı zamanda gelişmeleri takip etmek, ilgili olmak demek. Çünkü editoryalde seni besleyen bu olacak. Yaklaşık 20 yıl önce ben haber merkezinden çıktım eve geldim. Balkonda oturdum. 2 saat sonra bizim bülteni yeniden baştan sona izledim. Haber merkezinde bulunmadığım 3 saat içinde ne oldu, neler geldi? Çünkü yarın gidip onun takibini yapıyor olacağım. Bazı (basic’leri) temelleri biliyor olmamız gerekiyor. Mesela siz gazeteci olarak “Rusya Dışişleri Bakanı’nın adını bilmiyorum” diyemezsiniz. “Amerikan Başkan’ının adını bilmiyorum” diyemezsiniz. Üzgünüm. Şimdi sen bir

Türk gazeteci olarak Şeysellerer'in Dışişleri Bakanı kim, Başbakanı kim bilmeyebilirsin. Hatta bilirseniz enteresan bir şey olmuştur. Ama şimdi İran Cumhurbaşkanı'nın adını bilmiyor. Rusya Dışişleri Bakanının adını bilmiyor. KKTC Cumhurbaşkanı'nın adını bilmiyor. Yunanistan Başbakanı kim bilmiyor; duymadım, görmedim. O zaman ne yapıyorsun burada? Demek ki, yanlış yerdesin. Hiç ilgin yok ve burada umutsuz bir vaka söz konusu ve ben bunun sadece bilgi eksikliği olduğu kanaatinde değilim. Bazı şeyler bilgi eksikliğidir. İhtiyaç duyar, öğrenirsiniz. Ama bazı şeyler aynı zamanda şahsiyet meselesi. Bu karakter meselesi. Büyük bir kısmı ilgisiz. Mesela iletişim fakültesinden mezun olup benim assessment yaptığım "KKTC Cumhurbaşkanı kim, biliyor musun?" diye sorduğumda "Çıpras mı?" diye karşılık verdi. Yani bakın o kadar kopuk ki; bilmeyebilir. Hadi diyelim ki bilmiyor. Ama en azından adının Çıpras olmayacağını bilirsiniz. En azından bunu bilirsiniz. Çok basit bir mantık yürütmeden bahsediyorum. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuvvetle muhtemel bu Türk'tür. Kuvvetle muhtemel Müslümandır. Çıpras da çok Türk, Müslüman ismi gibi görünmüyor. Herhalde öyle olmaz" diye en azından bir mantık yürüt. O kadar meseleden uzak, o kadar kopuk ki: "Çıpras mı?" Ben tabii şaşardım. "Ama siz de böyle birden sorunca" dedi. Mesela bana dese ki: Ahmet, Veli. Yanlış ama yine bir şey. 90-100 kişi arasında Rusya Dışişleri Bakanını bilenlerin sayısı 5-6'yı ancak buluyor. Cumhurbaşkanı kim, Başbakanı kim, Yunanistan Başbakanı kim? Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bilmeyen kaç tane çocuk oldu? Türkiye'nin Dışişleri Bakanını bilmeyen kaç çocuk var ve bu çocukların büyük bir kısmı bir uluslararası haber merkezinde iş yapmak istiyor. İkinci mesele de bu gençlerin entelektüel olarak beslenmeleri gerekiyor. Biz akademisyen değiliz, Think Thank kuruluşu değiliz ve gazetelerin, haber merkezlerinin, televizyonların, dijital haber mecralarının Think Thank gibi akademiye dönüştürülmesine ben de karşıyım. Çünkü o bizim yaptığımız işin doğasına aykırı. Ama akademi ile birbirini tamamlayan ayrılmaz iki parça olduğunu hâlâ da söylüyorum. Think Thank'e dönüşmemeliyiz elbette. Fakat yine de yaptığımız iş entelektüel de bir iş. Enformasyon da fikri takibi gerektiren bir iş ve bazı meseleleri, bazı aktörleri bilmeyi gerektirir. Aktörü bilmeden, hiçbir tarihsel background bağlamına sahip olmadan gazetecilik yapılabilir mi? İletişim fakültelerindeki gençlerin özellikle bu konularda da yani en azından aktüalitede olup biten meselelerde, temel meselelerde son 10 yıllık hafızaya sahip olmaları gerekir. Bu açık nasıl kapatılabilir, bilmiyorum. Ama gördüğüm temel meselelerden bir tanesi buydu ve genelde de buralarda açığı olan çocuklar özellikle uluslararası habercilikte iyi gazeteciler olmuyorlar. Ama bu alanlara ilgileri, takipleri olan çocuklar daha başarılı oluyorlar.

Esmenur Kadak: *Resul Bey'e şöyle bir soru sormak istiyorum: Şimdi haberde ortak bir dil oluşturma noktasında konuştuk. Benim gözlemediğim kadarıyla birçok haber kuruluşunun bence ortak bir dili zaten mevcut. Yani ortak bir dilleri var ama bu ortak dilleri kendilerinin fonlandıkları kurumlar doğrultusunda şekilleniyor. Aktif bir gazeteci, fonlanan bir kurum aleyhine hiçbir haber yapamıyor ya da haber yapıyorsak bu haberi birazcık daha törpülemek zorunda kalıyor. Peki bu gerçekliklerle birlikte nasıl bir habercilik yapılabilir; bunu nasıl minimuma indirebiliriz?*

Resul Serdar Atas: Bu yakıcı bir sorun. Giderek haber merkezlerinin otonomilerini kaybetmelerinin temel meselesi de zaten patronajla gerçek arasında bir sandviç halinde sürekli sıkışıyor olmalarından kaynaklanıyor. Haber merkezleri giderek otonomilerini kaybediyorlar. Haber merkezleri giderek politikacılarının, güç merkezlerinin, patronların müdahalelerine daha açık hale geliyorlar. Bu konuda daha vulnerable, daha yumuşak karınlı hale geliyorlar. Evet, bu büyük bir sorun. İşte bu yüzden belki biraz gazetecilik ve aktivizmin, gazetecilik ve sözcülüğün flulaştığı, iç içe girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Ama tam da bu yüzden medyada ciddi bir kredibilite kaybı var. Amerikan Başkanı Nixon'ın seçim kampanyasında çok fabricated yani üretilmiş, inşa edilmiş bilgi kullanılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik çokça operasyon yapılmıştı. Bu çalışmalarda işlenmiş bir mesele. Rakibiyle tartışmaya çıkacağı televizyonla önceden anlaşılıyor. Televizyon yayına 15 saniye erken başlayıp yayından 15 saniye geç çıkıyor. Nixon bu durumu biliyor, ona söylüyorlar zaten bunu ama rakibi bilmiyor. Buna telefona

arayıp soru soracak olan insanlar belirlenmiş. Nixon'a kimin, nereden arayıp, hangi soruyu soracağı söylenmiş, ona göre hazırlık yapmışlar. Rakibi bunları bilmiyor. Bunların hepsi başlarda geliyor. Nixon, sorulara dolu dolu cevaplar veriyor. Çünkü soruları biliyor. Yayın arasına girilirken Nixon hâlâ 15 saniye geç girileceğini biliyor ama rakip bilmiyor. Dolayısıyla Nixon orada böyle kuvvetli, güçlü bir figür olarak durmaya devam ediyor 15 saniye. Ama rakibi burnunu karıştırıyor, ayaklarını kıpırdatıyor. O dönem araştırmalardan bir tanesi medya güvenilirlik oranı %42. Yani her 100 kişiden 58'i medyayı güvenilir bulmamaya başlıyor. Hillary Clinton'la Trump'ın yarıştığı başkanlık seçiminde yine anketler böyle; medya güvenilirlik oranı %36'ya düşüyor. Yani her 100 kişiden 64'ü medyanın yalan söylediğini düşünüyor. Çünkü tam da Esmenur Hanım'ın söylediği şey. Yani CNN, New York Times ne olursa olsun doğrudan Demokratlar'dan yana, Demokratlar'ın sözcüsü. Fox ne olursa olsun Cumhuriyetçiler'in sözcüsü haline geldiği için yani artık gazetecilikten ziyade sözcülük ve aktivizm yaptıkları için bu güvenilirlik, kredibilite diye ifade edilen şey olmuş oldu. Dolayısıyla haber merkezlerinde şimdi bu kavramlar; *o kamera açık kalsın, editoryal otonomisi olsun, gerçeğe Tanrı buyruğu gibi sadık kalınmalı* derken zaten bunlar işte büyük bedeller gerektiriyor. Bedel ödemediğiniz, bedel ödemeye gücünüz yetmediği, gözünüzün kesmediği zaman olacak olan şey bu zaten. Ya otonomiden vazgeçmeye bakarsınız ya patronun sözcüsü ya bir siyasal erkin sözcüsü haline gelirsiniz. Bu siyasal erk ilkel ülke içerisinde olur işte global ölçekte olur. Bunu çok yerde görmüşsünüzdür. Mesela belli akademisyenler fikirlerini özellikle yabancı platformlarda gizlerler, saklarlar. Çünkü o yabancı platformlarda marjinalize olmaktan korkarlar. Mesela İsrail'e karşı bugün dünyada büyük bir akademik hareket var mı? Çünkü herkes akademilerin büyük bir kısmı da bunu biliyor uluslararası platformlarda İsrail'i eleştirmek antisemitizm ile eş tutulabilir. Ben de o antisemitizm çuvalına alırsam kariyerim biter diye düşünen, bu hesabı yapan tonlarca akademisyen var.

Hediyetullah Aydeniz: *Antisemitik akademisyen listesi yayınlandı. Bugün onları fişleyen bir liste yayınlandı, hesapları bloke edilmeye başlandı.*

Resul Serdar Ataş: *Bütün bu söylediğim kavramların her biri bir bedelle geliyor. Kamera açık tulsun, haber merkezinin otonomisi olsun, gerçeğe sadık olmak gerekiyor. Bunlar öyle basit şeyler değil. Bunlar aynı zamanda başarılması zor şeyler. Ama Esmenur Hanım'ın bahsetmiş olduğu erozyonun; güvenlik krizi, güvenilirlik krizi, daha doğrusu medyada bu global bir fenomen. Bu sadece Türkiye içerisinde değil. Hatta bu özellikle Batı medyası, BBC de dahil. BBC onlarca yıl benchmark yani mihenk taşı kabul edilirdi. Ukrayna Savaşında görmüşsünüzdür. Rezil bir duruma savruldu. Politik baskıdan dolayı Filistin meselesinde yıllarca direndiği bir sürü meseleyi yutmak zorunda kaldı. Dolayısıyla evet böyle bir mesele var. Bu yadsınamaz bir gerçek. Onun da temel maliyeti kredibilite kaybetme oluyor. Medya kredibilitesini kaybettiği zaman etkileyebilme gücünü kaybediyor zaten.*

Hediyetullah Aydeniz: *Gidişata dair son cümle; acaba bundan sonrası özellikle Filistin üzerinde habercilerin çabalaması ve habercilik sektörünün uğraşımın sürece etkisini veya katkısına ilişkin gidişatı nasıl görüyorsunuz?*

Resul Serdar Ataş: *Gazze, bu savaş meselesi nereye gider sorusuna cevap aramak daha çok jeopolitik analistlerin işi ama medya olarak en nihai hedefimiz etki yaratmaktır. Bir şair şiir yazarken nihai hedefi nedir? "Şiirim okunsun" Roman yazarken romanım okunsun, makale yazan bir akademisyen makalesi okunsun ve etki yaratsın ister, dikkate alınsın ister. Biz gazeteciler de haber yaparken etki yaratmak isteriz. Ben açık olan kameraların, bu cesur gazetecilerin, Türkiye'den gidip Filistin'de çok cesur yayın yapan, benim de böyle özenerek izlediğim, helal olsun dediğim birkaç gazeteci var. Onların hakkını yemeyeyim. Hakikaten güzel işler yapıyorlar. Çünkü şu an çok zor bir durum. Orada gazetecilik yapmak olağanüstü zor. Gazetecilerin güvenliği İsrail'in hiç umurunda değil. Elliden fazla gazeteci öldürdüler. Bunlar çok zor şeyler. Dünyanın dört bir tarafından gelen çok cesur gazeteciler, bunun*

içerisinde Türk gazeteciler de var. Ben bu açık kalan kameralara, bu konuşma cesareti olan gazetecilerin, bu gerçekten gördüğünü anlatan -uyduran değil- gördüğünü anlatan gazetecilerin halihazırda yeteri kadar etkide bulunduğu kanaatindeyim. Enteresan bir trendi fark etmişsinizdir global ölçekte halk ile yönetici elit arasındaki makasın ne kadar açıldığını görüyorsunuz. Halklar sokakta ama yönetici elitler oradaki soykırma gözlerini kapatmış durumdalar. Dolayısıyla ilk defa İsrail'in bütün medya aygıtı bir gerçeği örtemedi. Kameralar bir türlü tamamen kapanmadı. Gazeteciler bir türlü tamamen susturulmadı. Dolayısıyla bunun global ölçekte bir hareket, bir aktivizm yarattığı kanaatindeyim. Hani bu aktivizm nereye evrilir, ne yapar bilmiyorum ama yeteri kadar zaten etki yapmış oldu. Dolayısıyla o halk ile yönetici elitleri, politikaları, elitler arasındaki makası tam da bu medyanın ilk defa bu kadar güçlü biçimde global yerleşik düzene rağmen işgal edilmesinden kaynaklandı diye düşünüyorum.

Hediyetullah Aydeniz: *Resul Serdar Bey kayıt başladığı andan itibaren 2 saat 34 dakika geçti. Sizi baya yorduk. Sadece konuşalım diye değil aslında. Bu konuşmalar sonrasında ortak vurgularını belirleyen bir rehber çıkabilir miyiz diye bir niyetimiz de var. Hem iletişim fakültelerinde Ortadoğu'yu haberleştirmek, Ortadoğu haberciliğini teşvik etmek, ihtiyaçları karşılamak açısından da bir şey çıkabilir mi diye de bir uğraşımız var. Aynı zamanda da kendi sorumluluk alanımıza giren bir noktada acaba kalıcı bir şey yapabilir miyiz sorusunun peşine düşmüş durumdayız. Mesele tweet atmak veya metin yazmanın ötesinde, yani bu işi yapan profesyonellerin birikimlerini dinleyip oradan kendimize ve öğrencilerimize belki sektöre de bir şeyler çıkabilir mi diye bir uğraş içerisindeyiz. Bu anlamıyla entelektüel düzeyi de sektörel deneyimin birikimi anlamında çok zengin derinlikli bir paylaşım oldu. Teşekkür ediyorum.*

Resul Serdar Atas: Teşekkürler.